

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
LINHA: EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA ASSISTIVA, ACESSIBILIDADE E CULTURA

GABRIELA DIAS DE MENEZES HEREDIA

**MEDIAÇÃO DO PROFESSOR NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA
CRIANÇAS COM TEA NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

NATAL
2024

GABRIELA DIAS DE MENEZES HEREDIA

MEDIAÇÃO DO PROFESSOR NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS
COM TEA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Especial - PPGEEsp, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito à obtenção do título de Mestre em Educação Especial.

Linha de pesquisa: Educação, Tecnologia Assistiva, Acessibilidade e cultura.

Orientadora: Prof.^a. Dr.^a. Maria de Jesus Gonçalves

Aprovada em: ____/____/____

NATAL

2024

BANCA EXAMINADORA

Orientadora: Prof.^a Dr^a Maria de Jesus Gonçalves
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Prof.^a. Dr^a.Débora Deliberato
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Elizeu Coutinho de Macedo
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede

Heredia, Gabriela Dias de Menezes.

Mediação do professor na contação de histórias para crianças com TEA na educação infantil / Gabriela Dias de Menezes Heredia. - 2024.
100f.: il.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Educação, Pós Graduação em Educação Especial, Natal, 2024.

Orientação: Profa. Dra. Maria de Jesus Gonçalves.

1. Educação especial - Dissertação. 2. Transtorno do espectro autista - Dissertação. 3. Mediação pedagógica - Dissertação. 4. Contação de histórias - Dissertação. 5. Educação infantil - Dissertação. I. Gonçalves, Maria de Jesus. II. Título.

RN/UF/BCZM

CDU 376

AGRADECIMENTOS

Nestes anos de mestrado, de muito estudo, esforço e dedicação gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus por me abençoar com tantos presentes divinos, me dando talvez além do que eu possa merecer.

Gostaria de agradecer também a várias pessoas que me acompanharam e foram fundamentais para a realização de mais este sonho, por isso expresso aqui através de palavras sinceras a grande importância que elas tiveram nesta conquista.

Agradeço à minha mãe por sempre desejar o melhor para mim, pelo esforço que fez para que eu pudesse superar cada obstáculo em meu caminho e chegar aqui, e principalmente o amor imenso que sei que tem por mim.

À minha filha Laura, por ser minha companheira e sempre me dar força nos momentos de cansaço. Ao meu marido Alexandre agradeço a compreensão ao ser privado em muitos momentos da minha companhia. Ao meu pai, Gilmar, agradeço por acreditar que sou capaz. A vocês, meus irmãos, sou muito feliz por fazerem parte da minha vida.

Aos meus avós Maria do Carmo, Arlindo, Junny e Gilson (*in memoriam*), toda minha gratidão, vocês estarão sempre guardados em meu coração.

Meu agradecimento especial à Profa. Dra. Maria de Jesus Gonçalves, minha orientadora, uma pessoa amiga, gentil e profissional, muito obrigada por sua dedicação em me orientar e me ensinar, serei eternamente grata.

Agradeço também à Profa. Dra. Débora Deliberato, por me ajudar nessa caminhada.

À minha amiga Renata, meus agradecimentos por ter me acolhido em Natal e sempre estar ao meu lado me apoiando e torcendo por mim.

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui como critérios diagnósticos a presença de déficits na interação e comunicação social, além de interesses restritos e movimentos repetitivos. Os desafios para essas crianças na rede regular de ensino são diversos, principalmente para os que apresentam Necessidades Complexas de Comunicação (NCC). Nos últimos anos, tem-se percebido um número cada vez maior de crianças com TEA matriculadas na Educação Infantil em escolas regulares, fazendo com que o professor necessite buscar conhecimentos, estratégias e recursos, para que sua prática pedagógica se torne mais inclusiva. Utilizar histórias na Educação Infantil como estratégia pedagógica no processo de aprendizagem auxilia no desenvolvimento linguístico da criança e, conseqüentemente, no acesso à informação e na sua interação com os seus interlocutores, nesse momento, o professor pode agir como mediador intervindo entre a criança e a história apresentada, fazendo com que ela seja percebida de forma participante. A CAA pode ser utilizada pelo professor na sua prática de mediação para auxiliar a criança com TEA nesse processo, para que ela não apenas esteja presente na sala de referência, mas que efetivamente participe de todos os momentos. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as estratégias de mediação utilizadas por professores no momento do conto e reconto de histórias para crianças com TEA e NCC inseridas na sala de referência na última fase da Educação Infantil e como objetivos específicos: Descrever quais estratégias de mediação são utilizadas pelos professores no momento da contação de histórias com as crianças da Educação Infantil com TEA e NCC incluídas e elaborar um material de orientação no formato de animação 2D com objetivo de guiar os professores da Educação Infantil nas práticas da contação de histórias para toda turma, incluindo crianças com TEA e NCC. No tocante aos aspectos metodológicos, trata-se de uma série de estudos de caso, por possibilitar ao pesquisador compreender um fenômeno a partir de seu contexto real, é uma pesquisa qualitativa. Participaram do estudo duas professoras e as crianças matriculadas em suas salas, entre elas duas crianças com diagnóstico de TEA e NCC sendo uma em cada escola. As filmagens aconteceram na sala de referência das crianças semanalmente. Os vídeos foram transcritos foi analisada a ocorrência das categorias e o modo como elas se apresentam, utilizando a Análise de Conteúdo de Bardin e as categorias de mediação propostas por Feuerstein

(1991) e adaptadas por Soares e Nunes (2020). Essas categorias são ancoradas perspectiva do Ensino da Aprendizagem Mediada (EAM) elaborada por Feuerstein. Os resultados do estudo indicaram as categorias de mediação mais utilizadas para a turma foram a da Intencionalidade e Reciprocidade, Elogiar e Atenção Partilhada. As sessões nos revelaram que muitas vezes apenas houve a preocupação das professoras em ler o que estava escrito, fazer com que as crianças prestassem atenção e recebessem elogios. Essa característica foi observada não só com as crianças com TEA, mas com todas as crianças.

Palavras-chave: Educação Especial, Transtorno do Espectro Autista, Mediação Pedagógica, Contação de histórias, Educação Infantil.

ABSTRACT

Autism Spectrum Disorder (ASD) has as diagnostic criteria the presence of deficits in social interaction and communication, in addition to restricted interests and repetitive movements. The challenges for these children in the regular education network are diverse, especially for those with Complex Communication Needs (CCN). In recent years, there has been an increasing number of children with ASD enrolled in Early Childhood Education in regular schools, meaning that teachers need to seek knowledge, strategies and resources, so that their pedagogical practice becomes more inclusive. Using stories as a pedagogical strategy in the learning process helps in the child's linguistic development and, consequently, in access to information and in their interaction with their interlocutors. At this point, the teacher can act as a mediator, intervening between the child and the story presented, making it perceived in a participatory way. AAC can be used by the teacher in their mediation practice to help children with ASD in this process, so that they are not only present in the reference room, but effectively always participate. The general objective of this research was to analyze the mediation strategies used by teachers when telling and retelling stories to children with ASD and NCC enrolled in the reference classroom in the last phase of Early Childhood Education. The specific objectives were: To describe which mediation strategies are used by teachers when telling stories to Early Childhood Education children with ASD and NCC and to develop guidance material in 2D animation format with the aim of guiding Early Childhood Education teachers in storytelling practices for the entire class, including children with ASD and NCC. Regarding the methodological aspects, this is a series of case studies, as it allows the researcher to understand a phenomenon from its real context; it is qualitative research. Two teachers and the children enrolled in their classrooms participated in the study, including two children diagnosed with ASD and NCC, one in each school. Filming took place in the children's reference classroom weekly. The videos were transcribed and the occurrence of the categories and how they are presented were analyzed using Bardin's Content Analysis and the mediation categories proposed by Feuerstein (1991) and adapted by Soares and Nunes (2020). These categories are anchored in the perspective of Teaching Mediated Learning (EAM) developed by Feuerstein. The results of the study indicated that the most used mediation categories for the class were Intentionality and Reciprocity, Praise and Shared Attention. The sessions revealed that the teachers were often only

concerned with reading what was written, making the children pay attention and receiving praise. This characteristic was observed not only with children with ASD, but with all children.

Keywords: Special Education, Disorder of the Autism Spectrum, Pedagogical Mediation, Storytelling, Early Childhood Education.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 -	Cronograma, título das histórias e duração das sessões da Escola 1	36
Quadro 2	Cronograma, título das histórias e duração das sessões da Escola 2.	37
Quadro 3	Categorias de Mediação e respectiva definição.	39
Quadro 4	Número de ocorrências de categorias de mediação utilizadas pelas professoras da Escola 1 e da Escola 2 na contação de histórias da sessão 1 (S1) à sessão 8 (S8) para toda a turma	40
Quadro 5	Número de ocorrências de categorias de mediação utilizadas pelas professoras da Escola 1 e da Escola 2 na contação de histórias para as crianças com TEA incluídas na sala de referência da sessão 1 (S1) à sessão 8 (S8).	44

LISTA DE ABREVIATURAS

ASHA-American Speech-Language-Hearing Association

BNCC- Base Nacional Comum Curricular

CAA-Comunicação Alternativa e Aumentativa

CNE- Conselho Nacional de Educação

CID- Classificação Internacional de Doenças

EAM-Experiência de Aprendizagem Mediada

LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

MEC-Ministério da Educação e Cultura

MCE-Modificabilidade Cognitiva Estrutural

NCC- Necessidade Complexa de Comunicação

PPP- Projeto Político Pedagógico

RCNEI- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil

TEA- Transtorno do Espectro Autista

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13
2. REVISÃO DE LITERATURA	16
2.1 A Educação Infantil	16
2.2 Crianças com Transtorno do Espectro Autista na Educação Infantil	17
2.3 Contação de histórias como prática pedagógica na Educação Infantil	21
2.4 Importância da mediação na contação de histórias para crianças com TEA e NCC	26
2.5 Comunicação Alternativa e Aumentativa, uma possibilidade para crianças com TEA e NCC no momento da contação de histórias	30
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	33
3.1 Caracterização do Estudo	33
3.2 Considerações éticas	33
3.3 Participantes da Pesquisa	33
3.4 Coleta de dados	35
3.5 Análise e Interpretação de dados	37
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	40
5. PRODUTO	68
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	69
REFERÊNCIAS	71
APÊNDICE A - ORIENTAÇÕES PARA GUIAR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NAS PRÁTICAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS.	88

APRESENTAÇÃO

Sou Gabriela, fiz minha graduação em Pedagogia em 2005 e Psicologia no ano de 2009 pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba). Durante as graduações sempre soube que queria trabalhar com crianças com deficiência, mas ao conhecer uma criança com TEA (Transtorno do Espectro Autista) decidi que era esse público que eu atenderia. Ao término das graduações comecei a fazer vários cursos na área, pois não me sentia preparada e à medida que estudava me encantava com a diversidade de crianças com que eu iria trabalhar. Entre os anos de 2009 e 2012 atendi várias crianças com TEA em um consultório de psicologia.

No ano de 2013 comecei a trabalhar na prefeitura do município de Cabedelo, na Paraíba, em um Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE). Nesse espaço, que tinha como público-alvo estudantes com deficiência, com o passar dos anos foram sendo matriculadas muitas crianças com TEA. No ano de 2015 comecei a trabalhar também na prefeitura de João Pessoa na Paraíba, em uma sala de aula regular, mas no ano de 2017 fui transferida para uma Sala de Recursos Multifuncionais e continuei a fazer o que eu mais gostava, trabalhar com crianças com TEA.

No ano de 2017 tive a oportunidade de cursar uma pós-graduação em Transtorno do Desenvolvimento do Espectro Autista pelo Cintep (Centro integrado de Tecnologia e Pesquisa), pois como estava trabalhando com esse público sabia que precisava estudar e me qualificar mais. Em todos esses anos o que sempre me encantou foi perceber que as crianças que tinham o mesmo nível de suporte eram muito diferentes. Continuei fazendo cursos na área, e no ano de 2022 tive a oportunidade de ingressar no Mestrado em Educação Especial na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

O meu interesse em pesquisar no mestrado sobre a mediação dos professores na hora de contar histórias para as crianças, quando na sala havia crianças com TEA, surgiu da minha observação diária no colégio em que trabalhava, pois me inquietava ver que no momento das histórias as crianças com TEA e NCC (Necessidades Complexas de Comunicação), ou estavam correndo na sala, ou estavam sentadas junto às demais, mas não participavam, pois, a comunicação se constituía em uma grande barreira.

Escolhi como público-alvo as crianças da segunda fase do pré-escolar, porque o conto e reconto além de estimular a narrativa, proporciona as crianças adquirirem habilidades essenciais para o processo de alfabetização e letramento. Assim com a pesquisa eu quis analisar quais as estratégias de mediação os professores utilizavam no momento da contação de histórias, quando na sala havia uma criança com TEA incluída, e se as professoras mediavam a hora de contar histórias de forma diferente para toda a turma e para as crianças com TEA.

Diante do que os dados revelaram construí um guia de orientação aos professores em formato de animação. No ano de 2024 encerro com alegria mais um ciclo, com a certeza que preciso estudar cada vez mais.

1 INTRODUÇÃO

A educação desempenha um papel importante durante os primeiros anos de vida, ao longo dos quais se assiste a um desenvolvimento intensivo das habilidades cognitivas, sendo a fase pré-escolar um momento de aprendizado e desenvolvimento, pois a criança nesse período constrói conceitos a partir das experiências visuais concretas, representando situações já vividas ou futuras (Makenko;1978; dos Santos, 2016).

O professor da Educação Infantil ao utilizar as histórias infantis com frequência, torna a narração uma atividade de rotina essencial no contexto da sala de referência. Esta nomenclatura é empregada nos Parâmetros Básicos para a infraestrutura de Instituições de Educação Infantil (2006), pois considera que as crianças nessa etapa devem utilizar espaços diversificados, sendo a sala de referência o espaço onde as crianças são recebidas, guardam seus materiais e fazem outras atividades. Em consonância com esses parâmetros no presente trabalho será utilizada a nomenclatura sala de referência para sala de aula regular.

A contação de histórias pode acontecer em variados espaços na escola ,e apresenta diversas funções, objetivos e um vasto leque de temas. Ouvir histórias é um momento que desperta o interesse em todas as idades e corresponde a uma necessidade humana, devendo ser valorizado e desenvolvido no meio escolar a fim de desenvolver a imaginação, a linguagem, a atenção e a memória (Gomes,1991; Castro, 2008; Costa, 2015). O simbolismo presente na linguagem das histórias amplia o pensamento abstrato da criança, possibilitando a conexão entre o imaginário e o real, elas podem contribuir também para transmissão de valores, aquisição de vocabulário, e para aprendizagem da leitura e escrita (Andrade, 2017).

O uso das histórias infantis pode assim, ser uma boa estratégia para promover a interação social das crianças com Necessidades Complexas de Comunicação (NCC) que ainda não se comunicam de forma satisfatória. NCC é a terminologia utilizada na literatura para descrever pessoas que têm pouca ou nenhuma fala, com várias causas possíveis (Sreekumar e Mathew (2019). As crianças com NCC têm suas relações sociais e aprendizado prejudicados no espaço escolar e para elas a CAA é uma possibilidade a ser considerada pois pode servir como instrumento de acessibilidade.

O estudo de Deliberato, Adurens e Rocha (2021) investigou a mediação do adulto e as habilidades comunicativas de duas crianças com Transtorno do Espectro

Autista (TEA) em situações lúdicas, por meio da contação de histórias. Os resultados mostraram a importância da mediação do adulto na atividade de contação de histórias como um instrumento de acesso à linguagem e às habilidades comunicativas das crianças envolvidas durante o processo de mediação.

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que possui como critérios diagnósticos a dificuldade com a comunicação social e movimentos restritos e repetitivos (APA, 2013), sendo classificado em três níveis de acordo com a necessidade de suporte. As dificuldades com a linguagem podem variar de acordo com o nível observado no quadro clínico, sendo que aproximadamente 30% das crianças com TEA não apresentam a linguagem verbal (Klin, 2006).

O TEA não constitui um transtorno preciso, nem pode ser utilizado como fator de homogeneidade, pois a individualidade de cada pessoa precisa ser considerada, sua história, seus interesses e gostos particulares.

Algumas observações motivaram a esta pesquisa. A primeira refere-se ao aumento de casos de crianças com TEA que apresentam NCC, que por não se comunicarem de forma funcional, não participam de forma satisfatória de momentos de aprendizagem na sala de referência. De acordo com o estudo de Rigoletti e Deliberato (2020) que teve por objetivo identificar as mediações dos professores de ensino fundamental realizadas com alunos com NCC, os professores tiveram dificuldades para avaliar seu nível de desenvolvimento, dificultando o direcionamento da mediação pedagógica que contribuiria para desenvolvimento de novas aprendizagens. As autoras também identificaram que houve falta de planejamento na elaboração e implementação de recursos, sistemas e estratégias adequadas à rotina pedagógica com esses estudantes.

A segunda observação diz respeito à formação de professores, pois há uma grande quantidade de professores que não se sentem preparados para essa demanda. De Vitta, De Vitta e Monteiro (2010) entrevistaram 12 professores da Educação Infantil, com o intuito de analisar a percepção deles quanto à prática educativa na inclusão. Como resultado, destacaram que a necessidade de introdução de temas sobre educação especial, na formação inicial do professor, é de fundamental importância, mas não é suficiente para uma prática eficaz. De acordo com a pesquisa pôde-se perceber que ainda há uma distância entre o que é

aprendido e o que é exigido na prática cotidiana dos professores que atuam na inclusão.

A construção da linguagem, da comunicação, e das narrativas pelas crianças são eventos eminentemente sociais que para se desenvolverem necessitam de mediação de um adulto. Para Nunes, Braun e Walter (2011) a mediação é considerada essencial no processo de aprendizagem de qualquer criança, sobretudo daquelas com deficiência, porque elas se desenvolvem de forma diferente que as demais, e precisam de estratégias para compensar as limitações funcionais que enfrentam em seu processo de aprendizagem na escola.

O momento da contação de histórias é essencial para o desenvolvimento de habilidades de narrativa e de letramento para as crianças com TEA e NCC. O estudo de Deliberato (2010) destacou que o uso do conto e reconto de histórias junto a crianças com necessidades complexas de comunicação pode ampliar sua comunicação, expandindo seu vocabulário e a estrutura frasal dos envolvidos por meio da Comunicação Alternativa e Aumentativa.

A escolha por desenvolver um estudo sobre as estratégias de mediação utilizadas pelos professores no momento da contação de histórias para crianças com TEA e NCC, possui como justificativa o interesse em compreender quais as estratégias de mediação eles utilizam na hora de contar histórias para crianças da segunda fase do pré-escolar, quando há entre elas, crianças com TEA e NCC. A questão norteadora desse estudo é: Os professores ao utilizarem estratégias de mediação no momento da contação de histórias criam oportunidades diferenciadas para as crianças com TEA incluídas?

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é analisar as estratégias de mediação utilizadas por professores no momento do conto e reconto de histórias para crianças com TEA e NCC inseridas na sala de referência na última fase da Educação Infantil. Os objetivos específicos são: (1) Descrever quais estratégias de mediação são utilizadas pelos professores no momento da contação de histórias com as crianças da Educação Infantil com TEA e NCC incluídas. (2) Elaborar um produto em formato de animação 2D com objetivo de guiar os professores da Educação Infantil nas práticas da contação de histórias para toda turma, incluindo crianças com TEA e NCC.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Educação Infantil

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela atende crianças de zero a seis anos, integra ensino e cuidado. Seu principal objetivo é promover o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional além de fomentar a exploração, as descobertas e a experimentação. É nesta fase também que as crianças começam a interagir com pessoas de fora do seu círculo familiar e comunitário, principalmente através de atividades lúdicas.

Apenas no ano de 1988 a Educação Infantil passou a ser reconhecida formalmente na Constituição, ao determinar em seu artigo 208, inciso IV que “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de [...] atendimento em Creche e Pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade” (BRASIL, 2004, p.122). A criança saiu da posição de objeto de tutela e passou então a ser sujeito de direitos. O direito à escola para as crianças da Educação Infantil foi ratificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 que afirma a educação como sendo papel não só da família, como também de toda a sociedade. Em 1994, a Conferência Nacional de Educação para Todos, com o I Simpósio de Educação Infantil, aprovou a Política Nacional de Educação Infantil.

A partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em 1996, a Educação Infantil passou a ser colocada como a primeira etapa da educação básica no Brasil, passando a ser obrigatória para as crianças de quatro e cinco anos apenas com a Emenda Constitucional n.º 59/2009, que determina a obrigatoriedade da Educação Básica dos quatro aos dezessete anos (BRASIL, 2016, p. 34). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 2013, ratificou essa obrigatoriedade de matrícula das crianças de quatro e cinco anos na educação (BRASIL, 2016).

A Educação Infantil, como fase obrigatória, também está presente na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), entre outras coisas, ela traz a orientação que parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças (BRASIL, 2017, pag 39). Essas inserções foram um passo importante na consolidação da Educação Infantil ao conjunto da Educação Básica.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil

preconiza os princípios éticos, políticos e estéticos na configuração dos projetos político-pedagógicos das escolas e compreende que são seis os grandes direitos de aprendizagem que devem ser garantidos a todas as crianças brasileiras, são eles: conviver, brincar, participar, explorar, comunicar e conhecer-se (BRASIL, 2017). A BNCC na Educação Infantil é sistematizada a partir de cinco Campos de Experiência de aprendizagem, constituindo um importante instrumento norteador do trabalho do professor, pois abrangem competências e habilidades essenciais que devem ser desenvolvidas de acordo com cada faixa etária

Esses campos têm como foco promover o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças de 0 a 6 anos e são classificados em: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI), afirma que a prática da Educação Infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam várias capacidades entre elas pode-se citar: utilizar as diferentes linguagens (musical, plástica, corporal, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreenderem e serem compreendidas, expressarem suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançarem no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva (BRASIL, 1998, v. 1, p. 63).

Assim, ele preconiza que recursos e procedimentos são necessários para favorecer a aquisição da linguagem. O desempenho funcional da comunicação de crianças com deficiência pode afetar as habilidades expressivas por meio da fala, como por exemplo as crianças com TEA, com paralisia cerebral, e com deficiência auditiva. (BRASIL, 1998b). Desse modo, adaptações precisam ser feitas, para que essas crianças tenham as mesmas oportunidades que as demais, sendo fundamental pensar de que forma elas serão incluídas nas atividades escolares.

2.2 Crianças com Transtorno do Espectro Autista na Educação Infantil.

A inclusão foi consolidada nos anos 90, a partir de leis e diretrizes governamentais, obtendo maior visibilidade nas últimas décadas. De acordo com a Política Nacional de Educação Infantil (1994) as crianças com deficiência devem

estar e ter sua educação em conjunto com as demais crianças, devem ter assegurado o atendimento educacional especializado mediante avaliação e interação com a família e a comunidade.

O processo pedagógico deve considerar as crianças em sua totalidade, observando suas especificidades, as diferenças entre elas e sua forma privilegiada de conhecer o mundo por meio do brincar. Na mesma direção, a resolução nº 04/2009 do Conselho Nacional de Educação (CNE), afirma que no projeto político-pedagógico (PPP) das creches e pré-escolas, precisa estar previsto o atendimento das especificidades educacionais das crianças com deficiência, as atividades que são próprias da Educação Infantil precisam ser planejadas e desenvolvidas de forma a tornar favorável a interação entre as crianças com e sem deficiência nos diferentes ambientes garantindo a participação de todos.

Não obstante a vasta legislação, a inclusão escolar de crianças com deficiência e de crianças com TEA ainda se configura como um desafio para os educadores e profissionais da área da saúde e educação (Cabral; Marim, 2017; Rinaldo; Sigolo, 2021). A partir de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS), lançou uma nova versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a CID-11, sigla em inglês para International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Nessa atualização os diagnósticos de autismo passam a fazer parte dos Transtornos do Espectro do Autismo.

Segundo Martins, Acosta e Machado (2016), o TEA é uma desordem do neurodesenvolvimento que acarreta complicações nas áreas de comunicação, socialização e comportamento, o início do transtorno é percebido durante o período de desenvolvimento, tipicamente na primeira infância. Os comprometimentos nessas áreas estão presentes antes dos três anos de idade.

Segundo a 5ª versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana (DSM-5, 2013) o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve seguir os seguintes critérios:

- 1) Apresentar déficit persistente na comunicação social e na interação social em contextos variados. Neste primeiro critério precisa apresentar as características:

1.1. Dificuldades na reciprocidade socioemocional podendo variar de aproximação social anormal, a reduzido compartilhamento de interesses. Dificuldades em demonstrar emoção e afeto e para iniciar, manter ou responder a interações sociais;

1.2. Dificuldades com comportamentos de comunicação não verbal podendo variar entre comunicação verbal e não verbal pouco integrada, a ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal;

1.3. Dificuldades nas relações sociais, podendo variar entre ajustar comportamentos compatíveis com situações sociais até ausência de interesse por pares.

2) Apresentar padrões de comportamento, interesse e atividades repetitivas e restritas e manifestar sintomas de pelo menos 2 dos 4 critérios abaixo:

2.2. Movimento, uso de objetos ou fala estereotipada e repetitiva;

2.3. Presença de padrões ritualizados em comportamentos verbais e não verbais, adesão inflexível a rotina podendo sentir sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldades com flexibilidade apresentando pensamentos rígidos;

2.3. Interesses altamente restritos em objetos, assuntos ou atividades, que são anormais em intensidade e foco.

2.4. Hipo ou hiper-reatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum a aspectos sensoriais do ambiente.

3) Os sintomas devem estar presentes na primeira infância, e podem ir aparecendo conforme o sujeito for sendo demandado.

4) Os sintomas devem causar limitações e prejuízos funcionais do dia a dia, nas áreas social, profissional e em outras áreas importantes da vida.

O DSM 5 também estabelece três categorias de autismo que estão relacionadas ao nível de dependência ou necessidade de suporte (nível de suporte 1, 2 ou 3) (APA 2013; Almeida; Filho; Rabelo; Santiago, 2020).

O nível de suporte 1 é aquele em que a pessoa necessita de pouco apoio, pois consegue fazer as mesmas coisas que as pessoas sem esse diagnóstico fazem,

mas possui dificuldades de comunicação e/ou interação social, mantém pouco ou nenhum contato visual com seu interlocutor, não aceita regras, tem dificuldades para modificar alguma coisa em sua rotina e apresenta estereotípias e repetições, sinais que, em alguns casos, podem ser bem sutis e, por isso, dificultar o diagnóstico precoce. No nível 2 de suporte a pessoa com TEA apresenta características intermediárias de independência, entre o nível 1 e 3, apresentando dificuldades significativas na comunicação e interação social, podendo apresentar comportamentos restritivos e repetitivos, que tendem a dificultar o aprendizado e adaptação a mudanças, deficiência intelectual, linguagem funcional prejudicada e, em alguns casos, não desenvolver a fala. A pessoa com TEA que apresenta nível 3 de suporte necessita de ajuda muito substancial de cuidadores para realizar atividades de vida diária, apresenta dificuldades significativas na comunicação, que podem incluir atrasos no desenvolvimento ou ausência total da fala (APA, 2013).

Assim, não se pode homogeneizar a pessoa com TEA, considerando que são sujeitos diversos, com níveis de habilidades e dificuldades diversas. Entretanto, vale observar que em todos os níveis estão presentes dificuldades, em maior ou menor grau, relacionadas à linguagem e à comunicação.

As limitações na competência linguística das pessoas com TEA podem ser percebidas com o atraso, falta e outras dificuldades desde a primeira infância, prejudicando seu desenvolvimento (Nass,2019). Os indivíduos com TEA também apresentam déficits na área social, que ocorrem sobretudo pelas dificuldades para iniciar ou manter conversas e até mesmo manter o contato visual, flexibilidade cognitiva, necessidade de manter rotinas, presença de movimentos repetitivos e estereotipados, entre outros (APA,2014).

O contexto da escolarização e do desenvolvimento da aprendizagem das crianças com TEA apresenta-se na esfera social como um desafio notório (Trigo; Lopes, 2018). O acesso garantido à escola não é suficiente para que as crianças com TEA sejam incluídas. As aulas precisam ser organizadas para que os conteúdos pedagógicos sejam adequados à sua diversidade e a escola precisa representar um meio importante para desenvolver as experiências sociais dessas crianças, beneficiando a interação entre pares e as novas aprendizagens e comportamentos (Nunes; Azevedo; Schmidt, 2013).

A chegada das crianças com TEA à escola tem se tornado cada vez mais

constante. De acordo com Camargo e Bosa (2012), esse aumento se dá principalmente porque mais pessoas estão tendo acesso ao diagnóstico e um número cada vez maior de crianças com TEA são matriculadas na Educação Infantil em escolas regulares. Desse modo, o professor precisa refletir sobre sua prática pedagógica, para que utilize estratégias de ensino que atendam as necessidades de todos, garantindo as mesmas oportunidades de aprendizado, ele precisa estar constantemente se atualizando.

As crianças com TEA, muitas vezes, precisam de adaptações para que possam vivenciar oportunidades dentro da escola, como por exemplo no momento da contação de histórias, essa adaptação vai depender da intensidade e a gravidade dos déficits na comunicação e no desenvolvimento da linguagem que elas apresentam. Essas dificuldades variam de acordo com o nível de suporte da criança, pois ela pode apresentar desde a ausência da fala, porque uma parcela considerável de crianças acometidas pelo TEA encontra-se impossibilitada de utilizar a comunicação verbal devido ao grau de severidade da condição, até a fala hiperformal (Wing, 1998; Moretto; Ishihara; Ribeiro; Caetano; Perissinoto; Tamanaha, 2020).

2.3 A Contação de histórias como prática pedagógica na Educação Infantil.

A narração de histórias é um costume muito antigo que remonta à época do surgimento do homem há milhões de anos. É uma atividade anterior à escrita, que só surgiu por volta de 3500 a.C quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia e surgem os hieróglifos no Egito.

É na família, que o indivíduo começa a ouvir as primeiras histórias. Muito antes da escrita, já existia a tradição oral, ou seja, por meio da narração uma história era usada para passar conhecimentos, tradição, cultura, e inclusive como meio de diversão (Simplício, 2015).

Coelho (2009) destaca a importância desse momento, pois, segundo ela, a história é importante alimento da imaginação na medida em que permite o uso da linguagem, favorece a aceitação de situações desagradáveis e ajuda a resolver conflitos, agradando a todas as idades.

A narrativa é essencial no universo infantil podendo ser observada nas conversas das crianças, no momento do conto e reconto de histórias, nas

brincadeiras, gestos, expressões e diversas outras ações. Sua prática apresenta-se como uma ferramenta importante para o desenvolvimento de diversas habilidades, dentre elas as comunicativas.

De acordo com Brockmeier e Harré (2003) é possível entender a narrativa como um modo de pensamento discursivo que torna possível organizar numa história personagens e situações, com a presença da passagem de tempo. Kishimoto, Santos e Basilio (2007) afirmam que a prática da narrativa está presente no conversar, contar e recontar histórias, na expressão gestual e plástica e no brincar. Ela é um instrumento fundamental para a organização da experiência e busca de sentido que já está em pleno desenvolvimento na criança pequena e envolve tanto a comunicação como a ludicidade (Feldman, 2005).

A narrativa também favorece a inserção da criança em um mundo cultural e interpessoal (Sales ; Batista, 2023). As histórias, quando mediadas, possibilitam a entrada das crianças em um mundo de encantamento, onde os conhecimentos são aprofundados e os personagens melhor conhecidos. Essa inserção pode ocorrer a partir da mediação do professor e dos colegas, possibilitando a criação de oportunidades de melhor compreensão da história. A contação de histórias precisa estar presente na rotina da escola, ela auxilia a imaginação, a oralidade, e o avanço do vocabulário oral e escrito (Silva; Silva, Barbosa, 2014).

A contação de histórias possibilita o entendimento de situações reais e estimula o senso crítico. O contador de histórias é o mediador nesse momento, gerando uma atividade poderosa que é envolver a criança na história, oferecendo possibilidade aos sonhos e muitas vezes o entendimento de emoções (Cardoso; Faria 2016).

Durante a contação, de acordo com Vitor e Korbes (2011), o educador deve vivenciar a história, dramatizando e utilizando assim, diversas entonações e gestos. Silva (2019) ressalta, que ao contar uma história, é essencial que o professor escolha a obra que será trabalhada em sala de aula, de acordo com as características da turma: o grau de compreensão, faixa etária, história de vida das crianças.

Contar histórias é muito importante ao processo de ensino-aprendizagem, sendo de inegável valor na Educação Infantil, pois essa fase precede o momento da alfabetização e, mesmo que ainda não esteja alfabetizada, a criança conseguirá

interpretar uma história, um conto de fadas, ou uma narrativa, realizando o seu reconto, adquirindo habilidades que possibilitarão a aquisição da leitura, escrita e interpretação.

Assim, de acordo com Silva, Silva e Barbosa (2014), a contação de histórias têm que estar presente na rotina escolar. Como prática pedagógica contar histórias transcende a palavra, e não deve ser utilizada apenas com o caráter lúdico, pois além de ampliar possibilidades de enriquecimento pedagógico, promove conhecimentos e aprendizagens múltiplas.

O termo 'Contação de histórias' de acordo com Torres e Tettamanzy (2008) pode significar tanto o ato de se contar histórias, quanto o próprio contador e foi traduzido e adaptado de países de língua castelhana. Na língua inglesa, temos o termo "Storytelling" que é uma ação ou capacidade de se narrar um fato, ou história, de forma improvisada ou planejada, usando diversos tipos de recursos, ou um apenas.

Segundo Busatto (2003), a contação de histórias é uma atividade importante no processo de desenvolvimento da criança, ela deve ser desenvolvida e valorizada no espaço escolar, a fim de potencializar a linguagem e outras habilidades na medida em que ela favorece o processo de ensino e aprendizagem e socialização da criança.

Contar e ouvir histórias remete à prazerosa prática da oralidade, proporcionando a quem ouve uma grande oportunidade para desenvolver e enriquecer a imaginação e vivenciar experiências.

De acordo com Dieter, Antunes e Volmer (2004), durante a contação de histórias as crianças se conectam com o mundo da leitura e da escrita, tendo acesso a novas palavras, ampliando assim seu repertório. Ainda de acordo com os autores, através das vivências literárias as crianças passam a ter mais ideias, pois novas sinapses são construídas, elas se tornam então, mais criativas e protagonistas na criação de suas próprias histórias.

Para a criança, ouvir histórias é o primeiro passo da aprendizagem para se tornar uma leitora, e sendo leitora irá ter um caminho infinito de descobertas e compreensão do mundo (Francisco; Souza, 2017). Assim essa prática, principalmente na Educação Infantil, é de suma importância pois pode promover a aquisição e o desenvolvimento de diversas habilidades, aumentando a percepção

da criança com relação ao mundo ao seu redor.

A Educação Infantil apresenta uma rotina em que geralmente a contação de histórias está presente, pois a necessidade dessa prática está proposta no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), além de perpassar pelos cinco Campos de Experiências postos na BNCC para essa faixa etária. Assim, o professor ao contar histórias pode contemplar esses campos. No campo O eu, o outro e o nós, contar histórias é um excelente estímulo, pois de forma lúdica pode-se valorizar nas crianças a construção da própria identidade, de relações e afetos. O campo Corpo, Gestos e Movimentos tem como foco a exploração dos movimentos e uso dos diferentes espaços. Nesse sentido, ao contar histórias, podem ser envolvidas a música, dança e ritmo.

O campo Traços, Sons, Cores e Formas pode ser contemplado quando a história tem músicas, rimas e cantigas de roda, quando há exploração de argila e massa de modelar, e quando a linguagem visual é trabalhada por meio de desenhos, pinturas e colagens na construção e representação das histórias. No campo Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, o foco é trabalhar a linguagem oral e a contação de histórias, ele coloca a criança em uma posição de ouvir o outro exercitando sua paciência, a escuta e a empatia com os colegas.

No campo Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações são trabalhadas as noções temporais de antes, agora e depois nos acontecimentos que estão presentes nas histórias, pode-se trabalhar também com noções matemáticas, noções de perto e longe, e até conceitos de transformação como por exemplo a transformação de uma lagarta em borboleta.

Desse modo, a contação de histórias não se resume somente ao entendimento da linguagem, pois ela como promotora de significados para a prática pedagógica desperta a imaginação e sentimentos, assim como suas possibilidades de transcender a palavra (Abramovich, 1997).

A história possibilita o contato das crianças com o uso real da escrita, permitindo-as conhecer novas palavras, pensar e se expressar sobre valores como o amor, família e moral, desenvolver a oralidade, a criatividade e o pensamento crítico, além de abrir espaço para novas aprendizagens nos diversos conteúdos escolares pelo seu caráter motivador. A preparação do momento de contar histórias faz toda

diferença, pois precisa incluir além da escolha da história, o suporte, os recursos, a forma de apresentação e também a preparação do ambiente (Cardoso,2016).

De acordo com Dieter, Antunes e Volmer (2024) é necessário que o professor compreenda que o seu envolvimento na hora de contar histórias é primordial, ele precisa se preparar e demonstrar entusiasmo para que o momento se torne interessante para as crianças, quando isso ocorre a história pode marcá-las, oportunizando mudanças internas e, posteriormente, externas, além de possibilitar o ensino e proporcionar uma aprendizagem permeada de prazer e sentido.

A contação de histórias no espaço escolar pelo professor, precisa ser feita por meio de um planejamento prévio, com objetivos pré-estabelecidos e metodologia eficaz aliada aos projetos pedagógicos da escola, desse modo, é importante iniciar a contação de histórias na Educação Infantil, pois ela desperta o prazer na criança em ouvir e ao mesmo tempo a prepara para entrar no universo da leitura, ampliando seus conhecimentos e estimulando habilidades ligadas a oralidade e escrita. (Flaviano et al 2017).

A escolha da história de acordo com Matos e Sorsy (2005) precisa considerar as peculiaridades de cada grupo, isto é, sexo, idade, ambiente familiar, nível intelectual e situação socioeconômica. Para esses autores, é interessante selecionar para as crianças da pré-escola contos de animais, contos que estimulem a memorização como contos acumulativos e contos simples, os contos que ensinam a criança a recontar são muito interessantes. Pinheiro (2021) afirma que os livros devem ser coloridos e conter muitas ilustrações, pois servirá de incentivo à criança, que ao olhar as imagens, poderá criar e contar a sua própria história.

O texto das histórias deve também ser um aspecto importante na escolha, pois de acordo com Jesualdo (1938), o professor precisa ajustar a forma da narrativa e da linguagem, tornando-as acessíveis para as crianças. Esse autor afirma que o texto não deve ser abstrato e deve explorar a imaginação e o dramatismo. Engelen (1995) afirmou que as crianças da Educação Infantil e do início do Ensino Fundamental preferem a voz ativa do professor e frases curtas expressas na ordem direta. Isso tudo é muito importante para que a criança se encante pelo livro.

Ao contar histórias para Educação Infantil o professor pode utilizar vários recursos lúdico-pedagógicos como por exemplo: caracterizações (fantasias, acessórios, modo de agir e falar dos personagens), fantoches, dedoches, palitoches, flanelógrafo, avental (para colocar as figuras com velcro), livros em papel, imagens,

fotografias, e instrumentos musicais. É importante também que ele utilize uma entonação de voz cativante, movimento corporal, uso de onomatopeias, olhar comunicativo e expressões faciais (Flaviano et al 2017).

De acordo com Isabel Solé (1998) as histórias devem ser contadas de maneira especial e encantadora para as crianças, elas não podem ser consideradas apenas passatempo, pois podem possibilitar experiências que estimulam o desenvolvimento de habilidades relacionadas à oralidade, à leitura e à escrita. O professor da Educação Infantil precisa garantir a qualidade e a frequência do momento da contação de histórias para todas as crianças, inclusive as que tem deficiência, a escola precisa constituir ambientes e garantir circunstâncias apropriadas para promover a aprendizagem, a mediação do professor faz muita diferença nesse momento.

Utilizar histórias pode ser uma estratégia pedagógica no processo de aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento de várias habilidades na criança, entre elas a linguística e, conseqüentemente, no acesso à informação e na sua interação com os seus interlocutores (Deliberato; Adurens, 2019). Assim devem ser adaptadas quando necessário para que todas as crianças, entre elas as que têm NCC consigam ser beneficiadas. Rigoletti Soriano, Costa e Vílchez (2016) destacam que para adaptar histórias infantis critérios previamente escolhidos devem se seguidos: Escolha do público-alvo a que se destina a construção e adaptação do recurso, escolha da história, adaptação da história, seleção dos materiais e proposta de reconto da história.

Deliberato (2010) relata que o uso do conto e reconto de historias junto a crianças com NCC pode ampliar sua comunicação, expandindo seu vocabulário e a estrutura frasal dos envolvidos. Ao escolher uma história ou conto, o professor precisa pensar sempre na diversidade de suas crianças, recriando-a para que se adeque à linguagem das mesmas e possibilite uma melhor interpretação.

2.4 Importância da mediação na contação de histórias para crianças com TEA e NCC

A participação de crianças em atividades que fazem parte de seu cotidiano muitas vezes ocorre de forma espontânea, mas não é dessa forma que ocorrem as mudanças cognitivas tão importantes ao seu desenvolvimento, pois para tanto, é

necessário que elas sejam expostas a influências sociais. O adulto é muito importante para desenvolvimento das crianças, pois além de dar modelos, ele pode propor desafios, corrigir e orientar a participação das mesmas em diversas atividades, entre elas pode-se citar a importância dessa influência no processo de aprendizagem escolar.

Segundo Otte e Kovács (2003), os incentivos e estímulos para que se possa contar uma história são variados, mas para funcionar irão depender de como o contador direcionará todas as informações e principalmente como mediará esse momento. De acordo com Tébar (2011), a aprendizagem pode potencializar-se quali e quantitativamente quando vinculada a processos que envolvem a mediação.

A definição de mediação pode variar conforme sua utilização e área de aplicação. Segundo o dicionário Houaiss, o termo é visto como sinônimo de intervenção, sendo definido como a ação ou efeito de mediar, ato de auxiliar na intermediação entre pessoas ou grupos (Villar; Houaiss, 2009).

No campo da educação, mediar assume diversas nomenclaturas, entre elas: interação mediada, interação pedagógica mediada, interação de aprendizagem mediada, mediação da aprendizagem, mediação pedagógica, pedagogia da mediação, entre outras (Da Fonseca, 1998; Meier; Garcia, 2011; Tébar, 2011). Ela pode ser entendida “como um processo ativo, um ato de intercessão, reconciliação ou interpretação entre adversários ou estranhos” (Signates, 1998, p. 39).

A mediação precisa estar presente na prática diária do professor e ele precisa optar por ações pedagógicas que favoreçam a aprendizagem da criança, sujeito do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, nesse sentido mediar se torna imprescindível. Meier (2004) afirma que é necessária a intervenção entre a criança e os estímulos oferecidos pelo ambiente, fazendo com que estes sejam percebidos por ela de uma forma diferente do que se estivessem simplesmente expostos, sem essa intervenção. Assim, considera-se que quanto menor for o grau de interferência do professor, menor o grau de aprendizagem, pois é por meio da mediação que a estrutura cognitiva da criança poderá ser modificada. Segundo Libânio (2004, p. 5), na tarefa de mediação “o professor se põe entre a criança e o conhecimento para possibilitar as condições e os meios de aprendizagem, ou seja, as mediações cognitivas”.

Neste estudo, destacaremos o significado de mediação a partir da perspectiva da Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) e dos critérios de mediação, propostos por Feuerstein (1991) a partir de uma perspectiva cultural da área da Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Clínica e Psicologia Cognitiva (Almeida; Da Silva Malheiro, 2020).

A base teórica de Feuerstein consiste na Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE), que considera o mediado(criança) um ser passível de modificação, pois é capaz de mudar conforme suas vontades e decisões, não sendo possível prever limites para o desenvolvimento psicológico, nem simplesmente classificá-lo como apto ou não a aprender (Feuerstein, 1991). De acordo com sua teoria, a MCE descreve a capacidade das pessoas se modificarem cognitivamente para adaptarem-se às demandas decorrentes de modificações que podem ocorrer ao longo de sua vida.

O princípio básico da MCE, segundo Corrêa e Oliveira, (2022) é a certeza, por parte do mediador, de que todos podem aprender. Sem essa convicção, todo o processo estará fadado ao fracasso. Assim, o mediador precisa ser flexível e estar disposto a se modificar reorganizando os seus conceitos, seu modo de pensar e de agir para tornar-se um profissional sensível e observador, buscando infinitas estratégias para conduzir a criança à aprendizagem, pois quando estimulada, terá a oportunidade de se desenvolver cognitivamente, aprendendo de forma que não conseguiria sozinha ou sem uma mediação eficaz. A modificabilidade proposta por Feuerstein não pode resultar da simples exposição direta a certos estímulos, ela depende da Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM).

Segundo a teoria de Feuerstein (1991) o indivíduo necessita de estímulos para desenvolver as diferentes habilidades o que pode ser realizado por meio da EAM. Esta define-se como “um modo de interação em que os estímulos que chegam ao sujeito são transformados por um agente mediador” (Tébar, 2011, p. 81). Feuerstein, Feuerstein e Falik (2014), afirmam que a mediação colabora no desenvolvimento da criança possibilitando sua autonomia, desse modo, quando a interação é contextualizada e significativa contribui para a internalização do aprendizado sendo um modo de colaborar para seu desenvolvimento com vista à sua autonomia.

Feuerstein (1991) assegura que o mediador deve apresentar um papel de parceiro na aprendizagem e comunicação estando atento ao comportamento do

mediado, de modo a sempre buscar favorecer seu progresso, sendo aquele que organiza o estímulo e o contexto, propondo situações-problema adequados, e quem se coloca no lugar do “outro”, buscando entender sua lógica e intenção.

O mediador é o ser que organiza, planeja, promove e dá significados culturais ao mediado avaliando as estratégias, selecionando as que são mais apropriadas a determinada situação, ampliando algumas e ignorando outras (Feuerstein, Klein, e Tannenbaum, 1994; Turra, 2007).

Feuerstein (1991) pontua que a EAM se refere ao caminho pelo qual quem vai mediar transforma os estímulos emitidos pelo ambiente, selecionando-os e organizando-os para quem vai ser mediado, essa escolha não acontece de forma neutra, ela decorre das intenções do mediador, além de sua cultura e investimento emocional.

Pode-se inferir então, quando se trata do ambiente escolar, que a EAM acontece quando o professor possui conhecimento, experiência e intenções de mediar o mundo para a criança, dando significado e facilitando o entendimento de situações e conhecimentos que podem ser adquiridos na sala de referência. Ele pode intencionalmente selecionar, organizar e planejar os estímulos, variando sua amplitude, frequência e intensidade, transformando-os em determinantes poderosos capazes de promover um comportamento cognitivo estruturalmente modificado.

Orrú (2003) discute a aplicação desta perspectiva teórica no estudo do autismo e considera que quando a criança com TEA é exposta a estímulos sem a intervenção do professor podem não ocorrer modificações em seu processo cognitivo, o que resultará em uma aprendizagem insuficiente para o desenvolvimento cognitivo. Ao contrário, em uma situação de EAM, a criança com TEA poderá alcançar níveis de desenvolvimento, hierarquização e complexidade cognitiva por meio da atuação do professor mediador, que intervém entre os estímulos e a própria criança, a partir do uso da intencionalidade, possibilitando, assim, a adequação dos diversos aspectos envolvidos na situação de ensino e aprendizagem.

Desse modo, observa-se o quão importante é esse processo de mediação no momento da contação das histórias. Ao contar histórias, o mediador contribui para o progresso cognitivo e conseqüentemente escolar das crianças, pois ao permitir que elas tenham acesso as histórias, recriando-as, ele proporciona seu acesso a um

mundo mágico, onde ocorre o desenvolvimento linguístico e conseqüentemente aumento de vocabulário (Santos, 2014).

Lidz (2003), baseando-se no aporte teórico de Feuerstein (1991) afirma que uma interação mediada está definida em três critérios universais: Intencionalidade e Reciprocidade, Transcendência e Significado. A pesquisadora fez um desdobramento destas três categorias criadas por Feuerstein (1991) elaborando uma escala denominada Escala de Aprendizagem Mediada (EAM) em um formato de fácil utilização. Essa escala apresenta 12 categorias de mediação, são elas: Intencionalidade, Significação, Transcendência (sendo essas três primeiras universais e necessárias para que haja mediação); Atenção Partilhada, Experiência Partilhada; Regulação na Tarefa; Elogiar, Desafiar, Diferenciação Psicológica, Responsividade Contingente, Envolvimento Afetivo, e Mudança (que podem ocorrer ou não dependendo do contexto e da cultura).

Soares e Nunes (2020) adaptaram essas categorias em seu estudo, que teve como objetivo identificar e descrever modos de avaliação dos níveis de mediação pedagógica de professoras em suas práticas para alfabetizar e letrar crianças que tem TEA .Elas utilizaram apenas 8 categorias de mediação: Intencionalidade; Significação; Transcendência; Atenção Partilhada; Regulação na tarefa; Elogiar; Diferenciação Psicológica Envolvimento Afetivo.

2.5 Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA): uma possibilidade para crianças com TEA e NCC no momento da contação de histórias

A capacidade de se comunicar por meio da linguagem é uma característica exclusivamente humana que, portanto, nos diferencia dos outros primatas (Argyle, 1976). A comunicação consiste em um processo de trocas em que as pessoas se influenciam simultaneamente no momento de suas interações, resultando na troca de informações, ideias, sentimentos, necessidades e desejos.

Para que ocorra a aquisição das habilidades comunicativas pela criança é necessário que haja a interação com outras pessoas nos diversos ambientes de convívio social, ou seja, o desenvolvimento das habilidades comunicativas depende das interações que a criança estabelece com a família, amigos e comunidade de uma forma geral (Nunes, 2003).

Os sistemas de CAA destinam-se a complementar, potencializar e /ou substituir a fala ou a escrita de pessoas com deficiência e Necessidades Complexas de Comunicação (NCC), ampliando as suas possibilidades de desenvolvimento da compreensão e expressão da linguagem (ASHA, 1989).

A CAA caracteriza-se por ser uma área da prática clínica e educacional que se destina a compensar (de forma temporária ou permanente) a incapacidade ou a deficiência da pessoa com necessidades complexas de comunicação. Esse recurso tem como propósito valorizar todos os sinais expressivos, para determinar uma comunicação eficiente. Um sistema de CAA é "o uso integrado de componentes incluindo símbolos, recursos, estratégias e técnicas utilizados pelos indivíduos a fim de complementar a comunicação"(ASHA, 1991). De acordo com Monnerat e Walter (2017) a CAA inclui o uso de olhares, expressões, gestos, toques, escrita, apontar de símbolos, figuras, imagens, além de outros meios que permitem a comunicação entre o indivíduo com fala insuficiente ou ausente e seu interlocutor.

A CAA oferece estratégias que beneficiam o aluno com TEA no âmbito escolar (Nunes; Soriano; Rigoletti, 2021), podendo ser utilizada por profissionais da educação no processo de ensino e aprendizagem, permitindo que as crianças demonstrem as suas habilidades acadêmicas, como por exemplo, a compreensão e a interpretação. Ela apresenta também recursos que podem ser inseridos em atividades pedagógicas distintas com indivíduos com deficiência e NCC. Na sala de aula é possível averiguar uma variedade de tipos e graus de comprometimento dessas crianças, dentre elas, as dificuldades nas particularidades motoras, linguísticas, cognitivas, sensório-perceptivas, sociais e emocionais (Massaro; Deliberato, 2013).

Crianças com NCC podem constituir-se como desafios em vários momentos para os professores dentro de sala de referência, dentre esses momentos pode-se citar o da mediação pedagógica. Segundo Moreschi e Almeida (2017), o ponto inicial da ação do professor é reconhecer outras formas de comunicação que vão além da fala. O uso de CAA pode favorecer o acesso ao currículo escolar e as diferentes habilidades comunicativas de crianças que não possuem comunicação verbal estabelecida (Deliberato, 2013).

A CAA pode ser utilizada pelo professor na sua prática de mediação para auxiliar as crianças com TEA no processo de aprendizagem, para que elas não

apenas estejam presentes na sala de referência, mas que efetivamente participem de todos os momentos. Como destaca Dudas (2013) a ausência de recursos e instrumentos facilitadores no processo escolar da criança pode contribuir para o seu papel de observadora. Nas escolas, a CAA tem-se apresentado como propulsora de direitos, promovendo a visibilidade e expressividade para crianças com TEA, além de oferecer oportunidades de maior interação social (Walter, 2009).

Nesse contexto, os professores ao utilizarem os recursos da CAA podem estabelecer melhor comunicação, ampliando as possibilidades de compreensão das crianças que não utilizam a comunicação oral de forma satisfatória. Desse modo, quando são promovidas mediações pedagógicas que atendam as especificidades daquelas que têm NCC, há uma participação ativa e suas dificuldades cedem espaço à demonstração de habilidades acadêmicas que elas possam ter ou venham a adquirir (Rigolette; Deliberato, 2020).

Ao se pensar em mediação pedagógica, principalmente na Educação Infantil, não se deve esquecer que a contação de histórias precisa permear a aula do professor, estando presente na rotina escolar, essa prática incentiva não apenas a imaginação, mas também a ampliação do vocabulário, da narrativa e o hábito pela leitura. Muniz (2004) afirma que contar histórias pode ser um procedimento importante para o professor inserir a criança com deficiência sem oralidade no conteúdo pedagógico e nas situações em grupo. Segundo Torres e Tettamanzy (2008), a utilização da contação de histórias voltada ao processo de inclusão escolar de crianças com TEA ainda é recente e foi foco de poucos estudos no Brasil, esse fato se deve à utilização de histórias com a função de tranquilizar e entreter, porém, com pouco direcionamento para o ensino-aprendizagem.

Conforme Ponsoni e Deliberato (2007), a adaptação de livros de histórias por meio de recursos de CAA de baixa tecnologia pode constituir uma estratégia válida para possibilitar o acesso de crianças com deficiência aos diversos conteúdos, tornando-as mais motivadas e favorecendo o processo de aprendizagem.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Caracterização do estudo

Trata-se de uma série de estudos de caso. De acordo com Yin (2005), o estudo de caso possibilita ao pesquisador compreender um fenômeno a partir de seu contexto real. André (2013) afirma que o estudo de caso pode ser um instrumento valioso, pois o pesquisador ao ter contato direto com as situações investigadas pode descrever ações e comportamentos, captar significados e analisar interações vinculando-as ao contexto e circunstâncias que acontecem. Quanto à abordagem é uma pesquisa qualitativa pois busca compreender características e experiências individuais. Na visão de Creswell e Creswell (2021), o processo de pesquisa qualitativa é significativamente indutivo, com o pesquisador promovendo significado por meio dos dados coletados no campo.

3.2 Considerações éticas

Este estudo faz parte de uma pesquisa intitulada Formação de profissionais da Educação Especial em uma perspectiva colaborativa, aprovado no Edital CNPq 40/2022 – Pró-Humanidades.

O projeto tem aprovação do Comitê de ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e obteve parecer favorável à sua realização sob o nº 6.169.452. Todos os participantes, bem como os responsáveis, no caso das crianças, foram devidamente informados sobre o objetivo, o procedimento de coleta de dados, divulgação de materiais decorrentes da pesquisa para fins de divulgação científica e acadêmica, resguardo da privacidade, liberdade de participação ou, sua exclusão sem prejuízo ou dano. As eventuais questões foram esclarecidas e os Registros de Consentimento Livre e Esclarecido foram assinados em concordância. Foram tomados os cuidados quanto ao sigilo das informações e materiais da pesquisa. A coleta de dados para a pesquisa teve início a partir da assinatura do Registro de Consentimento.

3.3 Participantes da pesquisa

A pesquisa envolveu duas Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Educação de João Pessoa, distribuídas em bairros diferentes, mas dentro do mesmo polo de ensino e da mesma região

geográfica. A escolha foi feita com base em uma lista cedida pela Secretaria da Educação, com todas as escolas do município em que havia crianças com TEA matriculadas na fase 2 do pré-escolar. A definição pela última fase da Educação Infantil ocorreu por ser este o momento em que são desenvolvidas habilidades necessárias ao letramento. Nesse momento a contação de histórias configura-se como essencial a esse processo, se a criança não fala ou não se comunica com mais fluência tendo dificuldades em se utilizar das diversas funções comunicativas, ela apresenta uma defasagem significativa em relação aos seus pares, logo, precisa que a mediação ocorra para que essas dificuldades sejam ultrapassadas e elas tenha as mesmas oportunidades que as demais crianças.

Inicialmente foi realizado contato telefônico com as escolas, até encontrar duas que disponibilizassem o espaço para a pesquisa e que satisfizessem os critérios de inclusão dos participantes. Em seguida, foi feito contato presencial com a gestão das escolas para fazer a seleção das possíveis turmas nas quais a professora e a criança com TEA preencheriam os pré-requisitos propostos como critérios para a participação.

Por último, contactou-se presencialmente as professoras os responsáveis pelas crianças para propor a participação, esclarecer a proposta da pesquisa e levantar os dados sobre os participantes.

Participaram da pesquisa duas professoras e as crianças das respectivas salas de referência, estando incluída uma criança com TEA em cada sala.

Os critérios de inclusão para as crianças era frequentar a sala de referência da última fase da educação infantil e para as crianças com TEA era estar incluída na sala de referência da última fase da educação infantil, ter diagnóstico de TEA com NCC, sem outras comorbidades associadas. Para a participação das professoras estabeleceu-se a necessidade de ter experiência de no mínimo 3 anos na Educação Infantil e já ter tido crianças com TEA incluídas em sua sala.

A criança com TEA da Escola 1 tinha 5 anos, e era o primeiro ano que estudava na escola, apresentava dificuldades em se comunicar, falava poucas palavras, tinha ecolalia e havia passado por intervenção fonoaudiológica apenas por um período de 3 meses e na época da coleta de dados fazia apenas acompanhamento na sala de recursos multifuncionais da própria escola, não utilizava CAA para se comunicar, quando queria algo, na maioria das vezes pegava a mão da professora para mostrar o que desejava. A criança com TEA da Escola 2

também tinha 5 anos, apresentava dificuldades em se comunicar, falava algumas palavras, tinha ecolalia e já estudava há 2 anos na escola, nunca fez terapia fonoaudiológica e era acompanhada na sala de recursos multifuncionais da escola, não utilizava CAA para se comunicar, quando queria algo apontava e muitas vezes tinha iniciativa de ir pegar. As duas crianças tinham ajuda de uma cuidadora escolar (profissional de apoio).

A professora da Escola 1 já lecionava há 4 anos na Educação infantil e relatou ter experiência com a contação de histórias e que contava histórias com frequência para suas crianças, tendo inclusive feito cursos sobre o tema.

A professora da Escola 2 tinha pós-graduação em psicopedagogia, já lecionava há 7 anos na Educação Infantil e relatou não ter experiência com a contação de histórias, não contava histórias com frequência para suas crianças, mas afirmou que se sentiu desafiada com a proposta da pesquisa.

3.4 Coleta de dados

A coleta de dados ocorreu na sala de referência no momento da contação de histórias pelas professoras. Foram realizadas filmagens, usando um celular, em horários pré-estabelecidos de acordo com a conveniência das professoras. Foi contada uma história por semana, durante o período de oito semanas. Em algumas semanas a história não pode ser contada, por dinâmica da escola ou por ausência da criança alvo (com TEA). Quando isso acontecia, a contação era adiada para a semana posterior.

Nesse estudo foi utilizada a observação naturalística com o objetivo de observar a mediação das professoras na hora da contação de histórias e a forma que ela ocorre em seu ambiente natural, ou seja, foi solicitado a elas que contassem as histórias para as crianças conforme faziam normalmente na sua rotina escolhendo os livros que achassem pertinentes para aquele momento. Não foi fornecida nenhuma informação ou treinamento prévio por parte da pesquisadora em relação à contação de histórias nem foi feita nenhuma intervenção durante o período da coleta de dados, a pesquisadora apenas filmou e não interferiu na atividade durante as sessões.

A observação naturalística é muito importante pois pode-se observar a forma que as professoras fazem a mediação na hora de contar histórias em seu dia a dia

dentro da sala de referência. Abaixo observam-se informações sobre o momento da contação de histórias na sala de referência da professora da escola 1.

O Quadro 1 apresenta as datas em que as histórias foram contadas, o título dos livros escolhidos e a duração de cada sessão concluída pela professora da Escola 1.

Quadro 1 Cronograma, título das histórias e duração das sessões da Escola 1

Data da sessão	Título das histórias	Duração da sessão
05/09/2023	Pedro e as Pedras	10:41s
13/09/2023	O Bichinho das Folhas	09:54s
03/10/2023	O Bebê Urso	11:47s
24/10/2023	A Piabinha do Rio das Velhas	07:49s
07/11/2023	O Pássaro Amarelo	10:52s
29/11/2023	O Doutor Urso e o Caçador	11:01s
06/12/2023	O Tatu Bola	06:08s
14/12/2023	O Mundo Mágico de Isis	06:16s

As crianças da Escola 1 escutaram as histórias sentadas em suas cadeiras, algumas vezes dispostas em semicírculo, outras vezes dispostas em duplas, a professora em alguns momentos contou a história sentada na cadeira e em outros momentos em pé, caminhando pela sala, apenas na última história a professora utilizou fantoches, nas demais, apenas o livro.

A professora escolheu os livros de acordo com sua preferência, percebe-se que apesar de não repetir os livros, desde o início da pesquisa ao contar uma história ela fez referência a uma história anterior, como forma de exemplificar e fazer as crianças se recordarem do que já haviam vivenciado nos momentos da contação.

De forma semelhante à Escola 1 o Quadro 2 mostra as datas em que as histórias foram contadas, o título dos livros escolhidos e a duração de cada sessão concluída pela professora da Escola 2.

Quadro 2 Cronograma, título das histórias e duração das sessões da Escola 2

Data da sessão	Título das histórias	Duração da sessão
30/08/2023	Espiando os Animais no Oceano	53:14s
13/09/2023	A Margarida Insatisfeita	15:22s
20/09/2023	A Peteca do Pinto	18:14s
04/10/2023	A Vaquinha Mumú	10:06s
18/10/2023	A Menina Bonita do Laço de Fita	09:59s
25/10/2023	O Cabelo de Lelê	09:27s
08/11/2023	Meu Crespo é de Rainha	09:08s
07/12/2023	A Joaninha que Perdeu as Pintinhas	07:43s

As crianças da Escola 2 escutaram todas as histórias sentadas no chão dispostas em semicírculo, a professora contou as histórias sentada no chão, em várias histórias a professora utilizou outros elementos visuais fora o livro, como por exemplo, imagens impressas e palitoches. A professora utilizou histórias diferentes a cada semana, observa-se que apenas nas semanas 6 e 7 ela referenciou as histórias anteriores por se tratar do mesmo tema, nas demais, não foi feito qualquer vínculo.

As sessões de contação das histórias foram filmadas na íntegra e duraram em média entre 06 e 11 minutos para a professora da Escola 1 e entre 07 e 53 minutos para a professora da Escola 2, e aconteceram entre os meses de agosto e dezembro do ano de 2023. Essa diferença observada entre a duração de cada sessão justifica-se pelo fato que as professoras contaram as histórias sem interferência ou orientação da pesquisadora, ou seja, se planejaram da forma que fazem em seu dia a dia.

3.5 Análise e interpretação dos dados.

Para responder à questão norteadora e objetivos da pesquisa, realizamos duas análises inter-relacionadas, utilizando as categorias de mediação propostas por Feurstein (1991), operacionalizadas por Lidz (2003) e adaptadas por Soares e Nunes (2020) e a Análise de Conteúdo de Bardin.

Bardin (1979) define análise de conteúdo como uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e qualitativa. De acordo com

Sampaio e Lycarião (2021) é uma técnica de pesquisa científica que se utiliza de procedimentos sistemáticos, validados e públicos para definir conclusões válidas sobre conteúdos escritos, verbais ou visuais, buscando descrever, quantificar ou interpretar certo efeito em termos dos significados, intenções, consequências ou contextos que acontecem. A análise de conteúdo, permite ao pesquisador retirar do texto escrito seu conteúdo explícito ou latente, sendo então muito útil. O objetivo de toda análise de conteúdo é o de evidenciar e classificar de maneira objetiva, esgotando todas as unidades de sentido existentes no texto.

Serão também utilizadas as categorias de mediação da EAM, mas para análise optamos por utilizar apenas oito categorias, assim como fizeram Soares e Nunes (2020) em seu estudo sobre a mediação pedagógica de professoras de crianças com TEA. As pesquisadoras excluíram 4 categorias das 12 originais porque em seu estudo verificaram que elas eram praticamente ausentes nas situações de ensino e aprendizagem. Algumas categorias podem não estar presentes em todas as culturas (Lidz,2003).

Vários estudos sobre EAM afirmam que em nenhuma adaptação da EAM as três categorias universais Intencionalidade e Reciprocidade, Significação e Transcendência poderão ser excluídas se a filiação teórica estiver ancorada em Feuerstein (1991), pois elas são consideradas imprescindíveis para caracterizar um comportamento mediador.

No Quadro 3 pode-se observar as oito categorias de mediação adaptadas por Soares e Nunes (2020) e que serão também utilizadas nesse estudo, conforme se observa a seguir.

Quadro 3- Categorias de Mediação e respectiva definição

Categoria de Mediação	Definição
Intencionalidade e Reciprocidade	O mediador deve ter o objetivo de ensinar, e o mediado precisa querer aprender
Significação	Apresentar as situações didáticas de forma interessante ao mediado, de maneira que este se envolva ativa e emocionalmente na atividade.
Transcendência	A transcendência acontece quando mediador e mediado caminham para além da situação vivenciada, buscando relações entre o conhecimento adquirido e as possibilidades de aplicação no futuro, em termos de projeções e generalizações.
Atenção partilhada	Utilizar estímulos que são foco do interesse dos alunos
Regulação na tarefa	Ajustar a tarefa ao nível de compreensão do aluno, modificando desde o tipo de instrução fornecida até a adequação de materiais disponibilizados
Elogiar e fornecer feedback	Enaltecer, por meio de ações verbais e não verbais, comportamentos apropriados do aluno durante a realização de uma tarefa. Salientar os aspectos positivos da conduta
Diferenciação psicológica	Responder de forma diferenciada, as demandas dos alunos, valorizando cada ponto de vista, focar no processo e não nos resultados, ajudando a criança a aprender algo além da tarefa a ser produzida
Envolvimento afetivo	Evidenciar comportamentos verbais e não verbais, sentimento em relação ao aluno

Estudos recentes indicam que a EAM é um instrumento favorável para evidenciar o comportamento mediador do professor, o desempenho acadêmico da criança em avaliação e os efeitos de um ambiente estruturado para o ensino e a aprendizagem (Battistuzo, 2009; Nunes, 2020). De acordo com Soares e Nunes (2020), a EAM é pertinente para avaliar situações interativas de aprendizagem como propõe Lidz (2003). Além disto, esse tipo de estudo favorece a análise e a intervenção em situações de aprendizagem de alunos especiais. Segundo Farias, Maranhão e Cunha (2008) a EAM pode ser utilizada como um instrumento favorável à avaliação da mediação de professores que trabalham com crianças na Educação Infantil, sobretudo quando elas têm algum tipo de deficiência ou o TEA.

No presente estudo utilizamos as categorias de mediação, considerando que na situação de contação de histórias o professor, ao mediar, fornece possibilidades diversas de aprendizagem para as crianças.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das estratégias de mediação utilizadas por professores no momento da contação de histórias para crianças com TEA e NCC inseridas na sala de referência e que estão na última fase da Educação Infantil, pode trazer contribuições para compreender como o uso dessas estratégias pode favorecer o desenvolvimento de habilidades narrativas, linguísticas e cognitivas. A utilização das categorias de mediação justifica-se pelo fato de a contação de histórias se constituir como uma prática educativa na Educação Infantil, e faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Como destaca Costa (2013) na idade pré-escolar contar e ler histórias em voz alta é muito importante para o desenvolvimento do vocabulário. Motta et al. (2006) afirmam que as narrativas estão incluídas na atividade de contar e ouvir histórias, se relacionando com o desenvolvimento da linguagem, especialmente por permitir a ampliação do vocabulário.

Dessa forma, inicialmente serão apresentados resultados quantitativos referentes à utilização das categorias de mediação pelas professoras durante a contação de histórias para todas as crianças conforme o Quadro 4.

Quadro 4- Número de ocorrências de categorias de mediação utilizadas pelas professoras da Escola 1 e da Escola 2 na contação de histórias da sessão 1 (S1) à sessão 8 (S).

Sessões	S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7		S8	
	E1	E2														
Escola																
Intencionalidade/ Reciprocidade	41	38	22	35	48	41	32	17	28	35	33	24	30	24	15	27
Significação	2	6	2	13	6	21	0	0	5	1	0	0	0	7	0	5
Transcendência	1	4	1	1	16	0	10	7	8	5	9	5	10	1	0	1
Elogiar/Feedback	2	8	2	4	8	7	4	7	2	9	9	9	5	14	3	8
Envolvimento Afetivo	2	3	1	1	0	2	0	0	0	2	0	4	2	0	0	0
Regulação	7	2	11	20	7	20	0	7	1	3	5	3	12	5	3	4
Atenção Partilhada	4	1	7	18	3	14	20	4	13	15	6	3	4	3	4	4
Diferenciação	2	7	1	4	9	4	0	2	5	1	8	5	1	6	0	4

Pode se observar que há uma variabilidade no uso das categorias de mediação durante as sessões. A Categoria Intencionalidade e Reciprocidade foi a única, dentre as consideradas universais e necessárias para que a mediação aconteça, que apareceu em todas as sessões. Variou entre 15 e 48 ocorrências para a professora da Escola 1 e 17 e 41 para a professora da Escola 2. Esse dado mostra que houve intenção por parte das professoras em contar as histórias e que elas o fizeram de forma a envolver as crianças, obtendo delas a reciprocidade tão importante. A intencionalidade é essencial no processo da mediação da aprendizagem, pois de acordo com Tzurriel (2001), cria na criança um estado de alerta desenvolvendo a capacidade de receber e registrar informações de forma eficaz, processando e apresentando uma resposta eficiente. Quando o narrador tem esta atitude, as crianças não se tornam simples espectadoras no momento da contação, há interação e a história se configura em um espaço de discussão e representação cultural (Coelho, 2009).

A respeito da Categoria Significação, observa-se que não esteve presente em todas as sessões realizadas pelas professoras. A professora da Escola 1 só utilizou essa categoria em 4 sessões e a professora da Escola 2 somente a usou em 6 sessões. Esse dado indica que ambas as professoras em muitos momentos não relacionaram a história contada com os conhecimentos necessários que as crianças estavam adquirindo naquele momento, ou seja, não vincularam a contação de histórias ao momento de desenvolvimento escolar das crianças. De acordo com Pisacco (2006), a Mediação do Significado é muito importante, pois favorece o estabelecimento do vínculo entre o aluno mediado e o objeto de aprendizagem. Na contação de histórias na Educação Infantil, a criança desenvolve seu potencial intelectual e cognitivo e amplia, ao mesmo tempo, a sua visão das regras e a cultura que a sociedade lhe impõe (Dias e Do Rocio, 2019). Assim, ao mediar nesse momento, o professor pode garantir que a aprendizagem aconteça.

A Categoria Transcendência esteve ausente em apenas 1 sessão para ambas as professoras. Na maioria das vezes as professoras relacionaram o conteúdo da história com situações vivenciadas pelas crianças, fazendo-as refletir sobre fatos que ocorrem no seu dia a dia, embora se observe que as ocorrências foram mais baixas quando comparadas com a Categoria Intencionalidade e Reciprocidade. Esses dados estão em consonância com os achados de Nascimento (2012), que analisou a prática pedagógica de professoras do 1º ano do ensino fundamental e

suas concepções sobre educação, mediação e avaliação de aprendizagem. Seus resultados apontaram que as professoras também utilizavam mais comportamentos mediadores de Intencionalidade e Reciprocidade do que comportamentos mediadores de Transcendência.

A aproximação, direcionamento e criação de oportunidades durante o momento da contação de histórias pode possibilitar que as crianças façam inferências e generalizem comportamentos. É muito importante que nesse momento, as professoras possibilitem a reflexão de situações presentes no dia a dia das crianças, que podem acontecer fora do espaço escolar. De acordo com Gikovate (2009) é necessário ajudar a criança a entender o que está sendo proposto de maneira ampla, para que ela consiga inferir conclusões necessárias ao aprendizado proposto. A Transcendência não estar presente em todas as sessões demonstra que as professoras não criaram oportunidades de expansão das situações presentes nas histórias para a vida das crianças, não conseguindo, às vezes, estabelecer relações com situações que podem estar presentes no dia a dia delas.

O fato de a Significação e a Transcendência não terem sido observadas em todas as sessões merece destaque uma vez que, segundo Feuerstein (1991), são consideradas universais e indispensáveis para que a mediação aconteça. Vale questionar se a ausência destas duas categorias impacta na qualidade da mediação na contação de histórias. Como afirma Gomes (2002), de acordo com essa teoria, uma interação só alcança o estatuto de mediação na presença obrigatória delas.

A Categoria Elogiar e Fornecer *Feedback*, apareceu em todas as sessões, para as 2 professoras. Percebe-se que professora da Escola 2 embora tenha recebido menos respostas das crianças soube aproveitar mais situações para elogiá-las. Quando se analisa essa categoria de maneira geral, nota-se que ela foi utilizada com baixa frequência, revelando que as professoras, muitas vezes, não elogiaram nem deram o *feedback* necessário às crianças quando estavam contando a história. Essa categoria precisa estar presente e de preferência com uma boa frequência na prática das professoras, pois de acordo com Pintrich e Schunk, (2002) elogiar a criança pelo esforço, pelo capricho ou pelas estratégias adotadas, é eficaz para motivá-las.

Com relação à Categoria Envolvimento Afetivo, observa-se os escores mais baixos entre todas as categorias, variando entre o 1 e 2 ocorrências por sessão para a professora da Escola 1 e entre 1 e 4 ocorrências por sessão para a professora da

Escola 2. Os dados indicam que não houve uma atenção das professoras em relação a esta categoria. Esse fato pode ser um ponto importante, pois de acordo com o estudo de Negro (2001), quanto maior a mediação do professor e sua relação afetiva com os alunos, mais significativa será a aprendizagem. Na mesma direção, Boscarato (2014) afirma que no espaço escolar o afeto é um grande recurso para auxiliar o professor, ele pode ser usado na sala de referência para obter a atenção da criança, para que ela tenha interesse, aumentando sua participação no processo de ensino e aprendizagem.

A Categoria Regulação apresentou uma grande variabilidade de ocorrências variando entre 1 e 12 por sessão para a professora da Escola 1 e entre 3 e 20 por sessão para a professora da Escola 2. Estes dados demonstram que as professoras, muitas vezes, durante a contação de histórias não apresentaram situações, termos ou palavras de forma mais simples para as crianças, não ajustando a história de forma que se tornasse acessível para todas elas. É possível que muitas crianças nesse momento podem não ter compreendido a história na sua totalidade.

A categoria de Atenção Partilhada esteve presente em todas as sessões, variando entre 3 e 20 ocorrências por sessão para a professora da Escola 1 e entre 1 e 18 ocorrências por sessão para a professora da Escola 2. Não se observa diferença significativa entre a quantidade de vezes que as professoras utilizaram essa categoria, mas em suas práticas pode-se perceber que elas utilizaram técnicas diferentes no momento de contação.

A professora da Escola 1 utilizou em 7 sessões apenas o livro no momento da contação, explorando sua capa, suas imagens e fazendo referência a histórias, personagens e cenários explorados anteriormente, essa prática é corroborada por Coelho (2009) que afirma que resgatar histórias contadas anteriormente se constitui uma boa estratégia. “[...] a criança entre 3 e 6 anos está na fase mágica”, e “Nesta fase, os pequenos solicitam várias vezes a mesma história e a escutam sempre com encanto e interesse (Coelho, 2009, p.16). A professora da Escola 2 só fez referências a histórias anteriores em 2 sessões. Ela utilizou imagens e recursos lúdicos em algumas sessões, essa prática vai ao encontro do que afirmam De Souza e Bernardino (2011), para eles o uso de meios ou suportes físicos é essencial na prática de se contar história, pois essa prática desperta a atenção, prazer, envolvimento e admiração de quem ouve. Dessa forma pode-se questionar se há

uma melhor forma de aumentar a atenção das crianças no momento da contação, tendo em vista que não houve diferença nas ocorrências dessa categoria.

A Categoria Diferenciação Psicológica apresentou um número baixo de ocorrências variando entre 1 e 9 para a professora da Escola 1 e entre 1 e 7 ocorrências para a professora da Escola 2. Esses dados sugerem que as professoras, podem não ter criado situações durante as histórias em que as crianças pudessem interagir e quando o fizeram, podem não ter entendido como é relevante o ponto de vista das mesmas não o considerando como parte do processo. Isto causa preocupação, pois de acordo com Macêdo (2015), o professor precisa dar significado às aprendizagens da criança, para isso precisa estar em constante alerta às respostas emitidas por ela possibilitando o desenvolvimento de um conhecimento que lhe seja útil, generalizável, além das paredes de sala de referência

Após a quantificação das ocorrências das categorias de mediação na contação de histórias para toda a turma, apresenta-se a seguir as ocorrências observadas para as crianças com TEA nesse contexto, essa distinção se faz necessária para que se possa entender se as professoras utilizaram estratégias de mediação diferentes direcionadas as crianças com TEA.

No Quadro 5 serão apresentados os resultados quantitativos referentes à utilização das categorias de mediação pelas professoras durante a contação de histórias que beneficiaram as crianças com TEA

Quadro 5- Número de ocorrências de categorias de mediação utilizadas pelas professoras da Escola 1 e da Escola 2 na contação de histórias para as crianças com TEA incluídas na sala de referência da sessão 1 (S1) à sessão 8 (S).

Sessões	S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7		S8	
	E1	E2														
Intencionalidade/ Reciprocidade	0	12	6	21	11	18	13	46	4	15	10	0	26	1	10	18
Significação	0	0	1	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Transcendência	0	0	0	0	9	0	3	6	1	0	2	0	6	0	0	0
Elogiar/Feedback	0	3	0	2	3	3	2	22	0	3	5	1	2	1	2	7
Envolvimento Afetivo	1	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	0	1	2
Regulação	0	0	3	8	0	8	0	10	1	2	6	0	19	1	15	2
Atenção	0	1	4	8	1	6	8	4	0	0	0	2	1	0	0	0

Partilhada																
Diferenciação	0	7	1	3	9	2	3	15	2	2	1	0	5	0	0	2

Pode se observar que assim como na contação para a sala como um todo, ao analisar a mediação em relação às crianças com TEA também há uma variabilidade no uso das categorias de mediação durante as sessões. Nota-se, entretanto que diferente do observado em relação ao grupo, a Categoria Intencionalidade e Reciprocidade em relação às crianças com TEA não aconteceu em todas as sessões de contação de histórias. Vale lembrar que esta é uma categoria universal e que, de acordo com Feuerstein (1991), precisa existir para que haja mediação.

As professoras da Escola 1 e da Escola 2 utilizaram estratégias diferentes no momento da contação, pois a professora da Escola 1 ao perceber que a criança com TEA manteve-se isolada no fim da sala não participando da primeira sessão, começou a usar de estratégias para tentar envolvê-la. Essa prática pode ser considerada como positiva, de acordo com Lidz (2003) quando maior o nível de mediação do professor ao criar oportunidades de situações que favoreçam o ensino e aprendizagem, maior será a participação e aprendizagem das crianças em sala.

Ao longo dos encontros percebeu-se que a professora da Escola 1 foi criando estratégias para que a criança participasse, entre as estratégias pode-se citar: chamar a criança pelo nome e entregar o livro da história em suas mãos para que a mesma o folheasse, essas atitudes foram muito importantes para seu engajamento, embora não possam ser consideradas suficientes para houvesse mediação, pois para a história ser considerada mediada precisaria contemplar as categorias universais propostas por Feuerstein(1991) em todas as sessões.

A professora da Escola 2 contou as histórias da mesma forma para todas as crianças, incluindo a criança com TEA não utilizando de estratégias diferenciadas, essa prática vai de encontro ao que afirma Orrú (2003), para ela o mediador ao utilizar a Intencionalidade, intervindo entre os estímulos e a criança com TEA pode possibilitar a adequação dos diversos aspectos envolvidos na situação de aprendizagem às necessidades de transformação de suas estruturas cognitivas, permitindo que a mesma aumente seus níveis de desenvolvimento, hierarquização e complexidade cognitiva.

A Categoria Significação assim como a Categoria de Intencionalidade e Reciprocidade é uma das categorias consideradas universais para que haja

mediação. Entretanto, foi a que apresentou menor frequência de uso pelas professoras, aparecendo em apenas 1 ocorrência em 1 sessão para a professora da Escola 1 e entre 1 e 7 ocorrências em 4 sessões para a professora da Escola 2.

Os dados sugerem que as professoras não conseguiram estabelecer de forma satisfatória uma relação da história com as habilidades escolares que as crianças da turma e em especial as com TEA precisavam estar adquirindo naquele momento na escola. Desse modo, coloca-se a questão se as professoras não utilizaram essa categoria de forma satisfatória porque não conseguiram criar situações durante o momento da contação que permitissem relacioná-la com as habilidades escolares que as crianças estavam desenvolvendo, ou se estavam com dificuldade de perceber o nível de desenvolvimento das mesmas e principalmente da criança com TEA para fazer essa relação. Deve-se lembrar que a inclusão é muito mais do que inserir uma criança com TEA em uma escola regular, é importante que se saiba o que ela já sabe para estimulá-la em suas habilidades, levando-a a saber como é participar realmente de um grupo e se desenvolver (Chiote, 2015). Questiona-se também se a escolha de livros que trouxessem esses conteúdos nas histórias não poderia ter facilitado esse processo de relação, por permitir mais oportunidades.

A Categoria Transcendência que também é uma das três categorias de mediação consideradas universais deveria estar presente em todas as sessões para que fossem consideradas como mediadas. Porém, esta categoria esteve presente em apenas 5 sessões da professora da Escola 1 e apenas 1 sessão da professora da Escola 2. O número de ocorrências foi baixo, quando comparado com o resultado apresentado nas mesmas situações de contação realizadas com o grupo da sala. Este fato pode estar relacionado à dificuldade apresentada pelas professoras em criar situações para que as crianças com TEA se engajassem nos momentos em que todas as outras estavam opinando e se expressando sobre algumas situações das histórias, relacionando-as a sua vida fora do ambiente escolar. Questiona-se se esse baixo número de presença da categoria Transcendência nas sessões não teria aumentado se a professora tivesse utilizado recursos e estratégias da CAA, tendo em vista que as crianças com TEA observadas também apresentavam NCC e dessa forma sua expressão de ideias e opiniões poderia estar comprometida.

Nunes, Barbosa e Nunes (2021) desenvolveram uma pesquisa que revisou a literatura sobre a CAA direcionada a alunos com TEA matriculados no ensino regular

com idades entre 3 e 12 anos, entre 2015 e 2018 e encontraram resultados satisfatórios do uso da CAA. Elas destacaram, entre outras coisas, que além da ampliação do repertório verbal houve maior participação dos mesmos nas atividades pedagógicas, o que ampliou as possibilidades de desenvolvimento da recepção, compreensão e expressão da linguagem.

A Categoria Elogiar e Fornecer *feedback* não foi contemplada em todas as sessões pela professora da Escola 1, assim como aconteceu na mediação com todas as crianças. De forma diferente, a professora da Escola 2 contemplou essa categoria em todas as sessões. A diferença entre esses dados se justifica pelo fato da criança com TEA da Escola 1 só ter participado quando era estimulada pela professora e a criança com TEA da Escola 2, por gostar do momento da contação de histórias e por repetir várias vezes o nome da imagem que estava no livro ou o que as demais crianças falavam, recebeu *feedback* pois não parava de falar até a professora lhe dar atenção.

A professora da Escola 2 muitas vezes poderia incentivar a criança com TEA a interagir, porém não fornecia o *feedback* necessário para que ela se sentisse percebida. É importante aproveitar o momento de atenção e a iniciativa de crianças com autismo para estabelecer e manter as trocas de ações, estimulando o contato social delas com outras pessoas, tanto com adultos como também com outras crianças (Silva, 2010). Também é muito importante que os professores elogiem as crianças, pois de acordo com Kolzelski, Lopes e Muller (2020), a partir da Educação Infantil elas se sentem motivadas e alegres quando recebem sua atenção e esta prática se consolida desde uma explicação diferenciada até o recebimento de “parabéns” ou elogio por ter realizado um ato simples.

A Categoria Envolvimento Afetivo, é uma categoria muito importante, pois através dela é possível a criação de vínculos, ela esteve presente em 6 sessões da professora da Escola 1 e 4 sessões da professora da Escola 2. Essa frequência foi muito importante, o afeto pode proporcionar uma maior aproximação entre o professor e a crianças (Picolli, Da Silva e Teixeira, 2009).

Apesar de ter ocorrido na maioria das sessões, essa categoria apresentou baixa frequência variando entre 1 e 2 ocorrências por sessão para cada professora. Este dado não difere do observado com relação ao grupo de crianças da turma. Envolver-se afetivamente com as crianças é um comportamento que deve ser observado na prática das professoras dentro da sala de referência, já que nesse

espaço elas vivenciam experiências de natureza afetiva que determinarão a futura relação que elas vão estabelecer com os objetos de conhecimento, a qualidade da mediação das professoras pode gerar então, diferentes tipos de sentimentos na relação criança e aprendizado (Leite e Tagglioferro, 2004).

O Envolvimento Afetivo ocorreu de forma diferente na relação entre as crianças com TEA e as professoras, pois com a criança da Escola 1 ele aconteceu de forma verbal, pois ela não se sentia confortável em ser abraçada ou tocada, já com a criança da Escola 2 o Envolvimento Afetivo aconteceu de forma não verbal, através de toques e gestos de carinho, pois ela gostava de ser abraçada. Assim, percebeu-se que ambas as professoras respeitaram as particularidades das crianças, o que foi favorável pois como afirmam Favoretto e Lamônica (2014), a professora durante a criação do vínculo, deve primeiro entender cada um, pois assim como as crianças típicas, as que tem TEA não são iguais.

A Categoria Regulação apresentou grande variabilidade, ela foi contemplada pela professora da Escola 1 em 5 sessões com o número de ocorrências entre 1 e 19 por sessão e foi contemplada em 6 histórias pela professora da Escola 2, variando entre 1 e 10 ocorrências por sessão. Esse comportamento revela que as professoras não conseguiram tornar a contação mais acessível de forma que todas as crianças pudessem entender, pois na maioria das vezes utilizaram apenas as imagens do livro e não explicaram algumas situações e conflitos presentes nas histórias. Diante dessa situação, surge um questionamento: Será que as crianças com TEA que têm NCC conseguiram compreender as histórias? Como sabemos a dificuldade de comunicação é um critério diagnóstico para TEA e muitas vezes essas crianças além de não se comunicar de forma satisfatória para que sejam compreendidas, podem apresentar dificuldades com a linguagem receptiva não compreendendo muitas coisas ditas pelas professoras. Poderia-se pensar que o uso da CAA nesse contexto poderia ter facilitado o entendimento das crianças no momento das histórias. Conforme afirmam Deliberato, Adurens e Rocha (2021), a CAA não tem sido usada apenas para facilitar a habilidade de expressão, mas como um recurso de recepção do conteúdo e organização dos elementos necessários para a transmissão da mensagem.

A Categoria Atenção Partilhada foi observada na prática das 2 professoras variando entre 1 e 8 ocorrências em cada sessão. Este resultado difere do observado em relação ao grupo de crianças em que essa categoria foi observada

em todas as sessões. A diferença pode ter acontecido pelo fato de as professoras terem sentido dificuldade de manejar os comportamentos das crianças com TEA, pois a criança com TEA da Escola 1 teve dificuldades em participar dos momentos da contação, não conseguindo se engajar na atividade por várias vezes e a criança com TEA da Escola 2 no momento da contação repetia muitas vezes o nome das imagens que via nos livros e as respostas emitidas pelos colegas, em decorrência desse comportamento não se atentava aos elementos que a professora utilizava para referenciar e chamar atenção das outras crianças, de acordo com os focos de interesse. Desse modo, observa-se que diante dessas características as professoras precisariam ter pensado em estratégias diferenciadas para que essas crianças fossem incluídas beneficiando-se da mediação nessa categoria.

De acordo com Orrú (2007) é muito importante a sensibilidade e perseverança do professor, no sentido de procurar compreender quais são e como se dão as competências que precisarão ser sustentadas na relação com as crianças com TEA. Segundo ela, não perceber tais aspectos implica a diminuição das oportunidades de estabelecer e desenvolver a comunicação com as crianças, levando-as a um isolamento ainda maior.

A Categoria Diferenciação Psicológica apresentou-se de forma inconstante variando entre 1 e 9 ocorrências por sessão para a professora da Escola 1 e entre 2 e 15 ocorrências por sessão para a professora da Escola 2. Como para as demais categorias, esse resultado não é diferente do observado quando se analisam os dados relativos ao grupo de crianças. Estes resultados revelam que em relação às crianças com TEA, as professoras conseguiram aproveitar alguns momentos em que elas estavam participando e consideraram que as mesmas estavam comunicando ao tentar falar ou se expressar através de gestos.

Esse dado é corroborado em parte pelos estudos de Farias, Maranhão e Cunha (2008) que discutiram a prática profissional de duas professoras e suas crianças com autismo em classes de Educação Infantil. Uma das professoras participantes do seu estudo demonstrou um nível ótimo de mediação nessa categoria, dado que representou para os autores que ela apresentou comportamentos mediadores que promoveram uma experiência satisfatória de aprendizagem para a criança com TEA em detrimento do seu próprio objetivo pedagógico instrucional.

Após a descrição inicial das categorias de mediação, que foram utilizadas como estratégias pelas professoras das Escolas 1 e 2, será apresentada a seguir uma análise com exemplos da forma como as categorias se apresentaram durante as sessões. Embora a contação de histórias tenha sido realizada na sala de referência com todas as crianças, neste momento focou-se sobretudo nas situações que envolviam as crianças com TEA que estavam incluídas. A escolha por privilegiá-las deveu-se ao fato de tentar compreender mais detalhadamente as estratégias que as professoras utilizaram com essas crianças.

A Intencionalidade/Reciprocidade leva em conta dois aspectos: a intencionalidade que é toda ação que o mediador faz a fim de conquistar a aprendizagem do mediado, isto é, daquele que está aprendendo e a reciprocidade diz respeito a conquistar a confiança e o interesse do mediado no mediador e na mediação (Franck; Nichele, 2012). Na sessão 4 a professora da Escola 1 contou a história: A Piabinha do Rio das Velhas, estavam presentes 18 crianças e 2 cuidadoras, a professora contou a história em pé andando entre as crianças que estavam sentadas em suas cadeiras, elas estavam dispostas uma ao lado da outra em três fileiras, uma atrás da outra. A criança com TEA (T1) estava sentada em uma cadeira na lateral da sala, na parte da frente, estava no colo da cuidadora e próxima aos colegas, a professora por várias vezes durante a história falou o nome dela mostrando o livro. T1 durante a contação de histórias bateu palmas várias vezes e fez muitas vocalizações ininteligíveis.

A seguir se verá um exemplo de estratégia que a professora da Escola 1 (P1) utilizou para a Categoria de Intencionalidade e Reciprocidade. A professora mostrou a imagem do livro para todos, T1 estava no colo da cuidadora, não estava olhando para a professora e batia palmas.

P1: Porque no rio, nele moram quem?

C1: Peixe

P1: Peixinhos

T1: laa, uhuuu

P1: Se dirige para T1, mora o que no rio?

T1 fez gesto com a boca como se fosse falar, ela bateu palmas e se aproximou do ouvido da cuidadora como se fosse falar alguma coisa.

T1: Se expressa gritando :Ihh uhh ihhh

C1: Tubarão

P1: Mora o que?

A T1 novamente fez gestos com a boca como se fosse falar, ela se balançou no colo da cuidadora, demonstrou alegria e chegou a abraçá-la.

C1: Tubarão

P1: Peixinho

T1 ficou batendo palmas

P1: Mora tubarão T1? Mora tubarão?

T1: ihh, ahh, iuhhh

T1 ficou falando algo no ouvido da cuidadora e apontou para os colegas que estavam ao seu lado, mesmo sem olhar para eles, uma criança da sala que estava sentada na cadeira da frente se levantou, apontou para o livro e falou: “acabou-se”, a professora não transmitiu *feedback* a essa criança que se sentou novamente.

T1 continuou batendo palmas.

P1: A Piabinha feliz mostrou a todo mundo um bonito cartaz, que no rio tem vida, poluição nunca...

T1 bateu palmas, se agitou no colo da cuidadora, pegou no rosto dela e ficou abraçando-a. As crianças da sala falavam todas ao mesmo tempo.

C1: Mais, mais

T1 colocou a mão no ouvido na hora que as crianças gritaram, e abraçou novamente a cuidadora.

P1: Quem gosta de ver o rio limpinho?

As crianças da turma levantaram os braços e começaram a gritar:

C1: Eu, eu!

P1 Se dirigiu à criança com TEA e chegou bem perto dela.

P1: Oh l., no rio tem o que?

C1: Peixe, peixinho

T1 só ficou olhando para a professora, mas não falou nada.

P1: Peixe?

C1: Tartaruga, tem golfinho

A professora se aproximou da T1 para entregar o livro. T1 pegou o livro que a professora entregou

P1: Fala com tia!

T1, que estava sentada no colo da cuidadora, levantou e abriu o livro

P1: Você está achando bonito I? gostou?

T1 então sentou no colo da outra cuidadora e ficou folheando o livro com ajuda dela, ela ficou apontando para as imagens do livro.

Observa-se nesse trecho a presença da Categoria Intencionalidade e Reciprocidade, pois a professora demonstrou interesse em contar a história e as crianças demonstraram interesse em participar, sendo recíprocas as suas solicitações. Observa-se que a professora utilizou uma estratégia diferente para incluir T1, se aproximando e em alguns momentos se dirigindo a ela. Nesses momentos a criança se envolveu e respondeu às solicitações com sons e gestos, demonstrando assim como as outras crianças, reciprocidade.

T1 não estava sentada em sua própria cadeira como os demais colegas, estava no colo da cuidadora, e de acordo com os comportamentos transcritos, infere-se que ela estava animada. Ao longo da história ela manteve-se batendo palmas, mas percebeu-se que efetivamente participou emitindo sons apenas quando a professora se dirigia diretamente a ela, quando as perguntas eram feitas de forma geral para a turma ela não participava.

Pode-se questionar então: Será que T1 estava efetivamente compreendendo a história? Se a professora tivesse utilizado fantoches a compreensão teria sido melhor? Se a professora tivesse disponibilizado para ela imagens de peixinhos, que era o tema central da história, será que não facilitaria sua resposta no momento que foi questionada sobre o que tinha no rio? Possivelmente sim, pois como afirma Dos Passos (2022) é necessário que o professor considere a particularidade das crianças com TEA, que de forma especial tem a percepção visual mais aguçada, assim, é importante mostrar imagens, figuras ou desenhos das histórias para facilitar a sua compreensão e favorecer seu desenvolvimento.

A seguir se observa um trecho da transcrição da sessão 7 da Escola 2. Nesta sessão a professora contou a história: Meu Crespo é de Rainha, estavam presentes 14 crianças e 1 cuidadora, as crianças estavam deitadas no chão olhando para a professora que também estava sentada no chão, contando a história com auxílio de um celular. A criança com TEA (T2) não se sentou no chão em nenhum momento durante a contação, ela ficou sentada em uma cadeira na lateral da sala com outras 4 crianças que também não participaram. T2 apenas respondeu 1 pergunta que a

professora fez, no restante do momento estava olhando um livro que a cuidadora deu para ela.

A professora mostrou o celular para a turma

P2: Meu crespo é de rainha, vocês sabem o que é crespo?

C2: Não

P2: Sabe?

C2: Sei não, eu não sei não, cabelo?

P2: Cabelo, cabelo é como?

A professora fez gesto de escutar e apontou para o celular.

P2: O daqui é como?

C2: Preto

A criança estava sentada em uma cadeira na lateral da sala, mas escutou um colega falar “preto” e gritou repetindo:

T2: Petooo, petooo

P2: Preto

C2: Pode ser preto, loiro, grande

As outras crianças continuaram falando sobre o cabelo, mas a professora não forneceu *feedback* e prosseguiu com outra pergunta

P2: Esse cabelo preto aqui é igual ao de Hellô?

Percebe-se neste recorte a presença da Categoria Intencionalidade e Reciprocidade, pois houve intenção da professora contar a história, e as crianças que estavam participando do momento da contação foram recíprocas, porém a professora não ratificou a resposta das crianças passando para a pergunta seguinte.

Durante essa história a T2, assim como outras 4 crianças não estavam sentadas no círculo participando e não foi percebida intenção da professora em fazê-las sentar-se junto aos colegas, salienta-se que a T2 na maioria das sessões participou junto as outras crianças, interagindo ora nomeando as imagens do livro, ora repetindo o que as demais crianças falavam. Questiona-se aqui se a professora tivesse utilizado o livro ao invés do celular para contar a história se a criança não teria se interessado e participado, pois adorava as imagens dos livros e o celular por ser pequeno não possibilitava essa visualização. Rodrigues (2010) confirma que sim, pois para ele a criança com TEA exprime melhor a percepção visual do que a

percepção auditiva durante as estimulações. Seria importante então a utilização de recursos visuais na hora de contar histórias na sala que tem crianças com TEA incluídas

A seguir se retomará o conceito de Significação e serão discutidos exemplos das mediações das professoras que contemplam essa categoria. Ela é universal, e precisa estar presente em todas as contações para que sejam consideradas como momento de mediação. Meier e Garcia (2011) salientam que o significado cria uma nova dimensão para o ato de aprender, pois leva os mediados a um envolvimento ativo e emocional no desenvolvimento do momento didático. Assim, esse critério consiste em apresentar as situações didáticas de forma interessante para a criança, fazendo com que os aprendizados se consolidem através de situações lúdicas mediadas. Abaixo traremos exemplos de como essa categoria foi explorada pelas professoras das Escolas 1 e 2

Na sessão 3 a professora da Escola 1 contou a história: O Bebê Urso, estavam presentes 19 crianças e 2 cuidadoras. A professora contou a história sentada em uma cadeira na frente das crianças, elas estavam sentadas em suas cadeiras que estavam dispostas em semicírculo, a professora utilizou apenas o livro como suporte. T1 estava sentada em sua cadeira, junto às demais crianças.

Quando a professora iniciou a história T1 não estava olhando para ela e sim para os colegas. Ela estava sentada, porém com um pé apoiado na cadeira e não com os dois no chão igual às outras crianças, a cuidadora estava sentada atrás dela.

P1: (...) olha, hoje a tia, vai falar sobre bebê urso, que cor é o ursinho?

C1: Branco, branco

A T1 olhou para a professora

P1: Que cor é o ursinho?

C1! Branco

P1: Quem já viu um urso?

T1 se virou para a cuidadora e ficou batendo as mãos fechadas na mesa dela, como se estivesse brincando.

C1: Levantam a mão e gritam: eu, eu!

A professora mostrou o urso no livro mudando a entonação de voz e falou:

P1: Olha como ele é fofinho, já viram um ursinho?

Nesse momento a T1 que estava virada de costas olhando para a cuidadora se virou e olhou para a professora.

A professora se movimentou sentada na cadeira de rodinhas e foi mostrando a imagem do livro para as crianças

P1: Olha como ele é fofinho, vocês já viram um ursinho?

C1: Sim!

P1: É um bebê urso, é um filhote

A T1 ficou com a cabeça baixa na mesa olhando na direção da professora.

Pode-se verificar nesse momento da mediação que a professora aproveitou da imagem do livro para resgatar o conteúdo escolar da identificação das cores, essencial para as crianças da Educação Infantil. Ela aproveitou um elemento que a história trouxe e deu significado ao mesmo, ancorando-o em conhecimentos necessários de serem adquiridos por crianças dessa faixa etária. Questiona-se aqui: Se a professora tivesse trazido outros ursinhos brancos ou de cores variadas, será que esse momento não teria sido mais completo? Será que T1 não teria se interessado em participar e até tentado nomear? T1 permaneceu como espectadora nesse momento, não respondeu nem demonstrou reciprocidade. Segundo De Souza e Bernardino (2011) uma narração quando é feita com apoio visual como desenhos, encenação com brinquedos e bonecos prendem muito mais atenção das crianças pequenas do que se for apenas contada.

A seguir se verá como a Significação foi utilizada pela professora da Escola 2 (P2) e como a escolha do livro pode facilitar a utilização dessa categoria. A professora contou a história: A Peteca do Pinto, estavam presentes 15 crianças e 2 cuidadoras, as crianças estavam sentadas no chão, dispostas em semicírculo, a professora estava sentada na frente das crianças, utilizou apenas o livro para contar a história. T2 estava sentada no chão disposta em semicírculo com o restante das crianças, estava o tempo todo com uns dinossauros na mão, mas os brinquedos não atrapalharam sua atenção.

A professora contou a história sentada no chão

P2: (...)enquanto dormia você não brincou, as horas que o pinto passou a dormir, foram mais que 8, vamos descobrir?

T2 estava olhando atentamente para o livro

P2: A professora aponta para o livro, que está com a imagem virada para as crianças e começa a contar as horas

P2: 1,2,3,4,5...

As crianças falaram empolgadas:

C2: Seis, seis

T2: Seis

A professora foi mostrando as horas no desenho do relógio e a T2 desviou a cabeça para enxergá-la melhor, já que outra criança estava na sua frente

P2: Seis, dormiu, acordou, ele dormiu 7, olha...

A professora novamente apontou para o relógio no livro

P2: 1,2,3,4,5,6,7...8

C2; oito, oito

A T2 falou gritando:

T2: Oitiiii

P2: Acordou as quatro...e o pinto levado se pôs a pensar...

A professora mudou a entonação da voz

P2: Acabou a pena, já posso brincar?

A T2 gritou:

T2: Tei, tei. Tei

A professora olhou para a criança e continuou a história.

Percebe-se nesse momento da mediação que a professora aproveitou da imagem do livro que tinha um Pato com muitas penas e um relógio que marcava as horas para resgatar os conteúdos escolares da quantificação e sequenciação, essenciais para as crianças da Educação Infantil, ela aproveitou elementos que a história trouxe e deu significado aos mesmos, ancorando-os em conhecimentos necessários de serem adquiridos por crianças dessa faixa etária. Uma das grandes vantagens de contar histórias como estratégia pedagógica, é que as crianças podem aumentar seu interesse em outras matérias além da linguagem como, por exemplo, matemática (Tahan, 1966).

Nessa história percebe-se o interesse de T2 que participa da contação, assim como seus colegas, observa-se também que a professora diante de uma palavra incompreensível dita por essa criança não deu *feedback*, nem tentou entendê-la continuando a história. Questiona-se aqui a necessidade de a professora validar a

resposta das crianças, será que quando ela continua a história não deixa de estimulá-las a se expressarem, falarem o que estão compreendendo? Segundo Melo, Dias, Sampaio e Rego (2020) os professores precisam mediar a construção de conhecimentos possibilitando vivências significativas, assim eles contribuem para o desenvolvimento discursivo das crianças, fazendo-as se perceberem como sujeitos participantes.

Para apresentar a Categoria Transcendência observaremos a contação da história realizada pela professora da Escola 1. Estavam presentes 19 crianças e 2 cuidadoras, a professora contou a história O Bebê Urso sentada em uma cadeira na frente das crianças, que estavam em suas cadeiras também, dispostas em semicírculo, a professora utilizou apenas o livro para contar a história, T1 estava sentada em sua cadeira da mesma forma que os colegas.

T1 estava sentada em sua cadeira com a cabeça baixa

P1: (...)voltaram então para a casa, o bebê urso e a foca(...)

A professora mudou a entonação da voz

P1: Olha eles voltando! Que legal!

C1: Uau!

A professora mostrou as imagens do livro para as crianças

A T1 continuou com a cabeça baixa e em alguns momentos olhou para a professora, ela estava chupando dedo.

P1: Será que eles vão conseguir voltar para a casa da mamãe deles?

C1: Vão

P1: Eu acho que sim, será que sim?

C1: Sim, sim

P1: Mas é correto sair sem a mamãe sendo uma criança?

A professora se dirigiu a T1:

P1: Oh, l., pode sair sem a mamãe?

A criança permaneceu com a cabeça baixa, mas direcionou seu olhar para a professora quando escutou seu nome.

T1: Não

P1: Pode?

C1: Não, não

A professora se dirigiu novamente à T1:

P1: Pode l., sair sem a mamãe?

A T1 permaneceu com a cabeça baixa, mas olhando para a professora, ela balançou a cabeça fazendo gesto afirmativo.

T1: Sim.

P1: Meu Deus, ela sai sem a mamãe, ela é corajosa viu?

A criança levantou a cabeça da mesa e ficou olhando para a professora. A professora então, continuou a história.

Neste recorte pode-se verificar que a professora conseguiu criar uma situação para que as crianças participassem, criando situações que transcendiam o espaço escolar, possibilitando que as mesmas pensassem sobre questões relacionadas com experiências fora da escola.

Observa-se que a T1 permaneceu de cabeça baixa e apenas nos momentos em que a professora mudou a entonação da voz ou chamou seu nome ela olhou, respondendo quando solicitada. O que chama atenção é que a professora fez o mesmo questionamento 2 vezes para ela: “Criança pode sair sozinha?”, e ela respondeu não (resposta esperada) e depois sim, nesse momento novamente questiona-se: Será que essa criança estava compreendendo o que a professora estava perguntando? Se a professora tivesse utilizado outros recursos além do livro a história não teria se tornado mais acessível para a criança facilitando sua compreensão? Segundo Barby, Ratuchne e Spinardi(2022) no contexto da contação de histórias, quando o professor utiliza os recursos da CAA pode melhorar possibilidades de compreensão das crianças que não utilizam a comunicação oral ou gestual de forma eficiente Um outro ponto que chama atenção é que a professora aceitou a resposta da T1, valorizando-a, mas não aproveitou a oportunidade de explicar o porquê para todas as crianças que realmente elas não podem sair sozinhas e que não é correto, a professora mesmo diante da resposta afirmativa, que não era a esperada da T1, prosseguiu a história. Como afirma Gomes (2002), a Transcendência acontece quando mediador e mediado caminham para além da situação vivenciada, buscando relações entre o conhecimento adquirido e as possibilidades de aplicação no futuro, em termos de projeções e generalizações.

Ainda com relação à transcendência, na contação da professora da Escola 2, na sessão 4, estavam presentes 13 crianças e 1 cuidadora, as crianças iniciaram a história deitadas no chão apoiadas pelos cotovelos, em alguns momentos se

sentaram dispostas em semicírculo, e logo depois algumas voltaram a se deitar, essa disposição não permitia que todas enxergassem o livro e a professora. T2 estava junto com as outras crianças, mas sentada no meio do semicírculo e estava muito empolgada, repetindo e apontando várias vezes as imagens que estava vendo, ela estava bem próxima da professora que estava sentada na frente. No decorrer da contação as crianças foram ficando dispersas, algumas sentadas bem próximas a professora, outras deitadas, ainda eram vistas algumas se levantando e conversando entre elas, nesse momento elas não estavam mais em semicírculo estavam umas na frente das outras, a T2 continuava bem na frente da professora olhando para o livro.

P2: Mumú lá dentro dormindo tranquilamente, estava Mumú na cama do fazendeiro

T2: Machuucooo

P2: Machucou

As crianças continuavam conversando e não estavam prestando atenção a história.

P2: E aí? Ai não! Agora que a confusão vai começar

A T2 fez sons incompreensíveis que demonstraram alegria e empolgação.

T2: Ehh, iehhh

P2: Mumú estava dormindo na cama do dono, vacas dormem na cama, dormem?

C2: Não

P2: Quem é que dorme na caminha?

T2: Cainha

C2: A gente! Eu

P2: A gente né? E a vaquinha vive aonde?

C2: Celeiro, fazenda

A T2 gritou:

T2: Ceeirooo

P2: Na fazenda e no celeiro, muito bem! Certo, acabou, não estou ouvindo mais nada

A T2 se levantou junto com as demais crianças da turma.

Observa-se nesse trecho da contação que a professora oportunizou às crianças refletirem sobre uma situação que transcendeu o momento de sala de referência, indagando onde as vacas dormem, possibilitando as crianças a reflexão que pessoas dormem na cama, mas as vacas dormem no celeiro. A professora trabalhou a generalização de conhecimentos necessários no dia a dia das crianças.

Nessa sessão a professora permitiu que as crianças ficassem deitadas no chão com a barriga para baixo, olhando para ela. T2 estava sentada, bem ativa, participando muito, repetiu por várias vezes o que as outras crianças falavam e nomeava a maioria das imagens que estava vendo no livro, a professora na maioria das vezes não forneceu *feedback* à criança que continuava repetindo para chamar atenção dela, em decorrência dessa situação a turma começou a ficar agitada, pois a professora estava com dificuldades de continuar a história pela quantidade de vezes que a T2 repetia.

Diante desse cenário questiona-se: Será que as crianças conseguem prestar atenção a história mesmo deitadas no chão? Essa disposição não dificulta o entendimento da história, tendo em vista que pode deixá-las mais dispersas? De Souza e Bernardino (2011) sugerem que para a contação de histórias é importante a criação de um ambiente de aconchego e proximidade mantendo as crianças próximas em círculo evitando a dispersão. Outro ponto a se considerar é a falta de *feedback* da professora quando T2 falava alguma coisa, pois quando ela não demonstrava estar prestando atenção, a criança continuava falando de forma insistente, o que pode atrapalhar o encadeamento da história, salienta-se que essa já era a 4^o sessão e a criança já tinha demonstrado esse comportamento anteriormente, será que a professora não poderia ter pensado em alguma estratégia? No momento da contação é importante que haja interação comunicativa entre quem conta(professora) e quem escuta(criança), pois o ouvinte também é capaz de ser ativo fazendo interferências durante a história, e por meio dos significados que atribui aquilo que escuta (Melo; Dias; Sampaio; Rego, 2020). Uma boa estratégia seria então a professora ratificar o que a criança com TEA estava falando para que ela se sentisse participante do momento.

A seguir se retomará o conceito de Elogiar e serão discutidos exemplos das mediações das professoras. De acordo com Lidz (1991) a categoria Elogiar e Fornecer *feedback* refere-se à ação de ofertar elogio e informação de *feedback* à criança, sobre o que funcionou ou não funcionou.

Na sessão 6 a professora da Escola 1 contou a história: O Doutor Urso e o caçador, estavam presentes 17 crianças e 2 cuidadoras, as crianças estavam sentadas em suas cadeiras, dispostas de duas em duas, a professora estava em pé na frente da sala, caminhando entre as crianças, utilizou apenas o livro para contar a história. T1 permaneceu durante toda a contação em uma cadeira isolada no fim da sala, a professora se dirigiu a ela algumas vezes mostrando o livro até permitindo que ela o tocasse.

P1: Quem foi que atacou o urso?

C1: O homem!

A professora virou o livro com as imagens para as crianças

P1: O Homem!

A professora caminhou até o fim da sala e se dirigiu diretamente a T1:

P1: Oh, l., onde foi que o ursinho foi machucado? l., foi aonde, meu amor?

A T1 estava olhando para a parede e a professora chegou mais perto dela.

P1: Na barriguinha, quem machucou ele?

A T1 olhou para a professora que deixou o livro bem próximo a ela.

T1: O cacadó.

A T1 apontou para o livro

P1: Esse é o bebê e esse?

T1: Usô

A professora fez gesto de positivo e apontou para o livro, mostrando a imagem.

P1: E esse?

T1: Mamã

P1: A mamãe, muito bem!

A professora se dirigiu a turma mostrando o livro para prosseguir a história.

Verifica-se que a professora forneceu *feedback* ratificando a resposta que uma criança deu a sua pergunta “Quem foi que atacou o urso?”, observa-se também que a mesma elogiou a resposta da T1 quando fez gesto afirmativo em consonância com sua resposta.

A professora utilizou da estratégia de se aproximar da T1 mostrando o livro e fazendo questionamentos direcionados a ela, pois já tinha tentado várias vezes

apenas chamar o seu nome, mas esta permanecia sentada isolada dos demais colegas e apenas com a cuidadora, não se engajando na história.

A T1 respondeu à professora quando esta apontou as imagens do livro e perguntou quem era, nesse sentido pode-se questionar se professora não poderia ter levado imagens para a criança, tornando-a mais autônoma? Ela poderia perguntar e a criança escolher a figura que melhor respondesse ao questionamento, pois não se sabe se a criança só estava fazendo a nomeação ou estava entendendo o contexto da história. Para Monfort (1997) se comunicar não é apenas entender o outro, mas também representa a tomada de iniciativa para interagir, o que é bastante difícil para o indivíduo com TEA. Assim, o uso de recursos de CAA (materiais concretos e figuras) em ações que envolvem mediação podem ampliar a intencionalidade. (Bez 2010). Batista, Pasqualini e Magalhães (2022) afirmam que a criança ser reconhecida pela professora, seja pelas expressões faciais, elogios entre outros, parece mais importante que o próprio sucesso da execução da tarefa.

Considerando a Categoria Envolvimento Afetivo, que é o sentido ou expressão de afeto que o mediador transmite para a criança (Lidz, 1991), será descrita a contação.

A seguir se observa um trecho da história “A joaninha que perdeu as pintinhas” contada pela professora da Escola 2 na sessão 8. Estavam presentes 11 crianças e 2 cuidadoras, as crianças estavam sentadas na frente da professora, que também estava sentada no chão. T2 iniciou a história embaixo da mesa da professora, mas posteriormente permaneceu sentada na frente da mesma. Ela utilizou apenas o livro para contar a história.

A professora se dirigiu a todas as crianças:

P2: Bora florzinhas que já comecei!

A professora se dirigiu a T2:

P2: Senta aqui amor, deita no colo de tia, chegue.

A professora fez carinho nas costas da T2 e fez gesto para ela sentar em seu colo. T2 solicitou o livro com as mãos

P2: Tia D. dá, tia D. dá depois...

A professora passou a mão na cabeça da T2 e em seguida fez gesto de silêncio.

P2: Oh Julhinha! Tininha passeava sozinha e foi um rio atravessar(...)

Neste recorte percebe-se que a professora através de sua fala envolveu de forma afetiva todas as crianças ao chamá-las de florezinhas, ela se dirigiu também de forma individual T2 demonstrando esse afeto em forma de carinho e com palavras, chamando-a de amor.

A T2 já tinha solicitado o livro em outros momentos da contação e a professora não permitiu que ela o manuseasse, assim questiona-se: Não seria interessante a professora em alguns momentos de sua prática permitir que as crianças tenham acesso e possam manusear o livro que está sendo lido? Para Ramos e Panozzo (2005) sim, pois eles afirmam que ao tocar o livro, e contemplá-lo a criança já inicia o processo de leitura. Na mesma direção, Santos, Campos e Freitas (2016) afirmam que quando se conta história deve-se haver uma relação desinteressada de afeto, a emoção tem que estar presente na relação do professor com as crianças.

A seguir se retomará o conceito de Regulação que trata da forma real como a tarefa é apresentada a criança, como são fornecidas as instruções, ou seja, como a tarefa é ajustada para promover o entendimento pela criança (Lidz, 1991).

Na sessão 7 a professora da Escola 1 contou a história: O Tatu Bola, estavam presentes 16 crianças e 2 cuidadoras, a professora contou a história em pé andando entre as crianças que estavam sentadas em suas cadeiras, elas estavam dispostas de três em três uma atrás da outra. A T1 estava sentada na cadeira da frente, a professora por várias vezes durante a história falou seu nome mostrando o livro, em um momento colocou o livro na cadeira dela e o manuseou, respondendo a alguns questionamentos feitos sobre a história pela professora.

P1: Na hora da escola, chuta a pasta de Carola, rola, rola, o Tatu Bola, bem depressa vai embora.

A professora mostrou a imagem do livro para as crianças, a T1 estava de cabeça baixa mexendo no braço da cuidadora.

P1: Eita que esse tatu não para isso está certo?

C1: Não!

P1: Pode fazer isso na escola?

A T1 levantou a cabeça, mas continuou mexendo no braço da cuidadora.

C1: Não, não.

P1: Ele vai acabar sabe o que? se machucando, sabia?

P1: Não é?

A T1 olhou para a professora

T1: É

A cuidadora apontou para a professora para que a T1 olhasse para ela.

C1: É!

P1: Não é, T1? Vai se machucar, não vai, oh?

A professora se aproximou da T1 e virou o livro para ela.

A T1 ficou olhando para a professora

P1: Vai?

A T1 balançou a cabeça de forma afirmativa.

P1: Vai, se ele rolar e bater na parede ele machuca?

T1: Sim

P1: Sim, sim

Neste trecho que a professora regulou a história para as crianças e de forma individual para a T1, fez perguntas para que elas entendessem por que “o comportamento do tatu não era legal”, ou seja, ela tentou explicar um trecho do livro que as crianças precisavam entender, para que compreendessem o sentido da história. Novamente se questiona se T1 respondeu ao questionamento da professora com precisão ou de forma aleatória, será que realmente ela estaria compreendendo a história? Passerino (2011) afirma que quando se trata do TEA, as falhas na comunicação se apresentam de diversas maneiras, pois pode haver alterações no uso, forma ou conteúdo da linguagem em maior medida em nível pragmático, e com menos frequência em nível sintático, morfossintático, fonológico ou fonético, portanto a pesquisadora ressalta a importância de se utilizar um sistema de CAA.

A Atenção Partilhada é a categoria definida como aquela que se refere aos estímulos que são interessantes para a criança (Lidz 1991; 2003). A seguir se observa um trecho da transcrição da sessão 1 da Escola 2, nele se perceberá como as crianças ficaram motivadas com as imagens dos personagens do livro.

A escolha do tema da história privilegiou o hiperfoco de T2. A professora contou a história “Espionando os animais no oceano”, e estavam presentes 14 crianças e 1 cuidadora, as crianças estavam sentadas em semicírculo, a T2 estava no meio do semicírculo na frente e bem próxima da professora, que estava sentada na frente

das crianças. Ela utilizou além do livro vários personagens coloridos confeccionados em papelão que distribuiu entre as crianças.

P2: Sim. Tia D. trouxe um peixe, o peixinho, O. gosta do peixinho

Ao ouvir seu nome, a T2 se levantou em direção ao livro e tentou pegá-lo.

P2: Senta aqui com tia D. senta aqui para a gente ver.

A T2 se sentou com a professora

P2: Tia D. trouxe um livro, ohh, grandão, colorido e cheio de animaizinhos tá certo?

C2: Ê, ê, ê!

P2: Vocês vão receber os personagens da historinha, quem são os personagens? Com os bichinhos que vão aparecer na história, tá bom?

A T2 mexia no livro da professora enquanto ela falava

P2: Um exemplo, um exemplo, tia D. está mostrando aqui, está aparecendo que bichinho?

C2: Um peixe! Peixinho

P2: Então quem tiver um peixinho levanta o peixinho, tá certo?

As crianças ficaram muito animadas, deram gritos e bateram palmas.

A professora iniciou a história mostrando o livro, que pelo tamanho e cor chamou a atenção das crianças. Utilizou também a estratégia de distribuir personagens de animais do oceano para que elas mostrassem quando fossem aparecendo na história. As crianças ficaram motivadas e ficaram esperando a professora falar o nome para que elas levantassem seus animaizinhos. A professora também utilizou a estratégia de trazer uma história que tinha peixinhos, baleias e tubarões, que eram o hiperfoco da T2, ela ficou muito empolgada. Essa foi a 1ª sessão de contação de histórias, então questiona-se: por que a professora não continuou utilizando recursos lúdicos na totalidade das outras sessões? Será que ela não percebeu a importância que eles representaram nesse momento? Quando se adiciona brincadeiras e as crianças são motivadas a interagir com a história que está sendo contada, elas se apropriam do conteúdo, fazendo relações com sua vida (Braga; Gonçalves; Soares, 2014). Segundo Coelho (1999), a contação de histórias pode acontecer de diversas maneiras e com uso de diversos recursos, o importante é diversificar para enriquecer essa atividade e prender a atenção das crianças, assim elas ficam mais motivadas.

A seguir se retomará o conceito de Diferenciação Psicológica que preconiza que o mediador deve valorizar pensamentos e respostas independentes e originais, incentivando que as crianças expressem todas as suas potencialidades, deve garantir o respeito e tolerância às diferenças e às opiniões alheias e incentivar o respeito e o direito de todos de serem diferentes (Fonseca, 1998; Meier; Garcia, 2011; Tébar, 2011).

Na sessão 1 a professora da Escola 1 contou a história Pedro e as Pedras, estavam presentes 17 crianças e 1 cuidadora, as crianças estavam sentadas no chão, a professora estava sentada em uma cadeira na frente das crianças, ela utilizou apenas o livro como recurso para contar a história.

P1: O que ele (Pedro) ia fazer com todos esses animaizinhos, hein?

A T1 estava deitada no fim da sala em uma cadeira e estava com a cabeça apoiada no colo da cuidadora, ela não estava olhando para a professora.

C1: De pedra

P1: ã?

C1: De pedra

A professora fez gesto afirmativo com a cabeça

P1: Eu sei que eles eram de pedra, imagine se vocês tivessem o quarto de vocês cheio de animaizinhos, o que vocês fariam?

C1: Eu pegava um barquinho

C1: Eu queria ter um leão

C1: Eu queria ter um elefante

Todos falaram ao mesmo tempo e uma criança se levantou, a T1 continuou deitada.

C1: Eu tenho um cachorro

Ao serem questionadas, uma entre as crianças pareceu não entender a pergunta da professora, mas ela acolheu a resposta ratificando, respeitando e valorizando o que a criança falou e logo em seguida tentou reformular a pergunta, momento em que as demais crianças da sala entenderam e começaram a responder ao questionamento. A T1 não participou desse momento, pois estava deitada no fim da sala e não respondeu junto com as demais crianças quando a professora reformulou a pergunta. Assim pode-se questionar: Será que a T1 estava entendendo

o que a professora estava questionando? Para Bosa (2002), o isolamento das crianças com TEA pode acontecer por falta de compreensão do que está sendo solicitado. Será que não seria necessário a professora ter trazido algum recurso lúdico para que ela entendesse melhor? O que poderia ser melhorado nesse momento para que a T1 sentisse interesse de participar e ficar junta aos demais colegas? A professora precisava ter planejado esse momento para que ela fosse incluída. Rodrigues (2018) afirma que é fundamental que o professor ao contar histórias utilize estratégias e recursos apropriados, buscando chamar a atenção para a história contada. Também é importante que ao final do momento narrativo, propor atividades que deem continuidade, enriquecem o momento, essas atividades podem ser desenhos, cantigas, rodas de conversas, dramatizações, entre outras (Cardoso e Faria, 2016).

5. PRODUTO

O presente trabalho evidencia como a mediação na contação de histórias é determinante e como a compreensão e preparação dos professores a respeito do tema se faz necessária para que a aprendizagem da criança neste contexto seja bem-sucedida.

A partir da observação das estratégias de mediação utilizadas ou ausentes na prática das professoras e da literatura sobre a contação de histórias e os aspectos a ela relacionados foi elaborado o produto educacional. Este produto foi desenvolvido no formato de uma animação 2D com o objetivo de guiar os professores da Educação Infantil nas práticas de contação de histórias para toda a turma, incluindo a criança com TEA. A animação 2D recebe esse nome porque utiliza desenhos e gráficos bidimensionais para contar uma história, disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1L7l6Gxgo2F6M4Zs1YNEsv5uEotGIVcKk/view?usp=drivesdk>

A animação do produto tem a duração de 5 minutos, e em seu enredo duas (2) pessoas conversam sobre a importância de o professor mediar histórias para as crianças na Educação Infantil, principalmente quando nessa sala de referência tem crianças com TEA. Ao longo da animação vão sendo mostrados exemplos de como os professores podem contar histórias para as crianças utilizando categorias de mediação.

O produto contará ainda com um manual explicativo em que serão encontradas sugestões que podem ser utilizadas por professores da Educação Infantil para guiar suas práticas na hora da contação de histórias para as crianças (Apêndice A).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo realizou uma descrição das estratégias de mediação utilizadas por professores no momento do conto e reconto de histórias para crianças com TEA e NCC inseridas na sala de referência na última fase da Educação Infantil.

A escolha por utilizar as categorias de mediação na prática da contação de histórias ocorreu pelo fato de que esse momento constituiu-se, principalmente na fase da Educação Infantil, como essencial para a que as crianças adquiram habilidades narrativas, comunicativas, ampliem o vocabulário e a imaginação, desse modo pode ser considerado um momento de ensino e aprendizado.

A professora da Escola 1, em sua prática com a turma, não contemplou todas as categorias no processo de mediação em todas as sessões. Ao longo das histórias mudou sua maneira de se dirigir e contar as histórias para a criança com TEA, pois percebeu que a mesma não participava se não tivesse atenção direcionada a ela, em alguns momentos conseguiu engajamento, mas as estratégias não foram suficientes para que as três categorias de consideradas como universais fossem contempladas para ela.

A professora da Escola 2 não criou estratégias individualizadas para a criança com TEA em nenhuma sessão, mesmo na que a criança não quis participar.

Os resultados do estudo indicaram que as professoras não utilizaram estratégias suficientes no momento da contação de histórias, as categorias de mediação mais utilizadas para as turmas foram a da Intencionalidade e Reciprocidade, Elogiar e Fornecer *Feedback* e Atenção Partilhada. As sessões nos revelaram que muitas vezes apenas houve a preocupação das mesmas em ler o que estava escrito, fazer com que as crianças prestassem atenção e recebessem elogios. Essa característica foi observada não só com as crianças com TEA, mas com todas as crianças

Adicionalmente pode-se refletir acerca do planejamento das professoras para os momentos da contação de histórias, pois percebeu-se que na maioria das vezes não houve preocupação em organizar de forma antecipada materiais lúdicos, tão importantes para facilitar o entendimento das crianças e deixá-las mais motivadas. As professoras contaram histórias com apoio do livro apesar de ter crianças com TEA e NCC na sala de referência que provavelmente teriam sido beneficiadas se

elas tivessem nesse momento utilizado recursos e estratégias de CAA, pois compreenderiam se essas crianças estavam realmente participando e principalmente entendendo as histórias.

Desse modo, constata-se a importância de formação dos professores para que enriqueçam suas práticas e tenham ferramentas para incluir todas as crianças nos momentos de ensino e aprendizagem, entre elas as com TEA e NCC que por terem a comunicação ausente ou prejudicada precisam de estratégias para que tenham as mesmas oportunidades que os demais colegas.

Por fim, foi construído como produto educacional, uma animação 2D que tem como objetivo guiar os professores da Educação Infantil nas práticas da contação de histórias para toda turma, incluindo crianças com TEA e NCC incluídas e elaborado um manual explicativo em que consta a fundamentação teórica sobre as categorias e sugestões relevantes para os professores na hora de planejar e no momento de contar histórias.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVICH, F. Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 1997.

ALMEIDA, Manuella Santos Carneiro et al. Classificação Internacional das Doenças-11ª revisão: da concepção à implementação. **Revista de Saúde Pública**, v. 54, p. 104, 2020.

ALMEIDA, Willa Nayana Corrêa; DA SILVA MALHEIRO, João Manoel. A aprendizagem mediada de Reuven Feuerstein: uma revisão teórico-conceitual dos critérios de mediação. **Revista Cocar**, v. 14, n. 30, 2020.

AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION et al. Competencies for speech-language pathologists providing services in augmentative communication. **Asha**, v. 31, p. 107-110, 1989.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION et al. DSM-5—Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. **American Psychiatric Association**, 2014.

ANDRADE, Joana Fraga. **A Importância do relato de histórias no desenvolvimento cognitivo de crianças dos 3 anos**. 2017. Tese de Doutorado. Universidade Fernando Pessoa (Portugal).

ANDRÉ, Marli. O que é um estudo de caso qualitativo em educação. **Revista da FAAEBA: Educação e Contemporaneidade**, p. 95-103, 2013.

ARGYLE, M. A interação social: relações interpessoais e comportamento social. [tradução de Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes]. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.

BARBY, Ana Aparecida de Oliveira Machado; RATUCHNE, Paloma Aparecida Oliveira; SPINARDI, Gabriela Christine. Contação de História Mediada pela Comunicação Alternativa no TEA: revisando estudos. **Revista da FAEBA:**

Educação e Contemporaneidade, v. 31, n. 68, p. 69-84, 2022.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 1979.

BARDIN, Laurence. Organização da análise. **Análise de conteúdo**. São Paulo: **Edições**, v. 70, p. 229, 2011.

BATISTA, Jéssica Bispo; PASQUALINI, Juliana Campregher; MAGALHÃES, Giselle Modé. Estudo sobre emoções e sentimentos na educação infantil. **Educação & Realidade**, v. 47, p. e116927, 2022.

BATTISTUZZO, Ligia Helena Caldana. A experiência de aprendizagem mediada de Reuven Feuerstein: a modificabilidade em alunos de cursos profissionalizantes. **Quaestio-Revista de Estudos em Educação**, v. 11, n. 1, 2009.

BEZ, Maria Rosangela. **Comunicação aumentativa e alternativa para sujeitos com transtornos globais do desenvolvimento na promoção da expressão e intencionalidade por meio de ações mediadoras**. 2010. 121 f. Dissertação (Mestrado em Educação) -Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010

BOSA, Cleonice. Autismo: atuais interpretações para antigas observações. **Autismo e educação: reflexões e propostas de intervenção**, v. 1, p. 21-39, 2002.

BOSCARATO, Rosinéia Arneiro. **A importância da afetividade no ensino aprendizagem**. Medianeira: Polo UAB, 2014.

BRAGA, Clarissa Bittencourt de Pinho; GONÇALVES, Rosselini Brasileira Rosa Muniz; SOARES, Dielma Castro. O Canto do Conto como Ferramenta de Disseminação da Diversidade Étnica nas Histórias Infantis. In: **Congresso luso-brasileiro de história da educação**. 2014.

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. **Referencial Nacional Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL, **Parâmetros Básicos de infraestrutura para Instituições de Educação Infantil**. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006c

BRASIL, Resolução nº. 4, de 2 de outubro de 2009. **Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação especial**, Brasília: MEC, 2009

BRASIL, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. **Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências**. Brasília: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 26 jun. 2014b.

BRASIL, **Política nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação**. Brasília: Secretaria de Educação Básica. Ministério da Educação, 2005a. Disponível em: http://www.oei.es/quipu/brasil/pol_educ_infantil.pdf. Acesso em :abril.2023.

BRASIL, Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 2012.

BRASIL, Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Educação é a Base**. Brasília, MEC/ CONSED/UNDIME.2017, Acesso em abril de 2023.

BRASIL, Lei Federal nº 13.977/2020, de 8 de janeiro de 2020.(2020). Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Piana), e a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, para instituir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.977>. Acesso em: 16 set. 2020.

BRASIL. **Resumo Técnico: Censo da Educação Básica 2021**. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2022

BROCKMEIER, Jens; HARRÉ, Rom. Narrativa: problemas e promessas de um paradigma alternativo. **Psicologia: reflexão e crítica**, v. 16, p. 525-535, 2003.

BUSATTO, C. **Contar & encantar: pequenos segredos da narrativa**. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.

CABRAL, Cristiane Soares; MARIN, Ângela Helena. Inclusão escolar de crianças com transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática da literatura. **Educação em revista**, v. 33, p. e142079, 2017.

CAMARGO, Síglia Pimentel Höher; BOSA, Cleonice Alves. Competência social, inclusão escolar e autismo: revisão crítica da literatura. **Psicologia & sociedade**, v. 21, p. 65-74, 2009.

CARDOSO, Ana Lúcia Sanches; FARIA, Moacir Alves de. A contação de histórias no desenvolvimento da educação infantil. **Revista Eletrônica Saberes da Educação**, v. 7, n. 1, 2016.

CASTRO, Eline Fernandes de. A importância da literatura infantil para o desenvolvimento da criança. **Retirado em maio**, v. 7, p. 2011, 2008.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL PREVENTION. **Data and statistics on autism spectrum disorder**: 2023. Disponível em: Disponível em: <https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html>. Acesso em: abril de 2024.

CHIOTE, Fernanda de Araújo Binatti. **Inclusão da criança com autismo na educação infantil: trabalhando a mediação pedagógica**. Digitaliza Conteúdo, 2023.

COELHO, Nelly Novaes. **Literatura Infantil: teoria – análise – didática**. São Paulo: Moderna, 2009

COELHO, Betty. **Contar história uma arte sem idade**. São Paulo: Ática, 2002.

COLAÇO, Veriana de Fátima Rodrigues et al. Estratégias de mediação em situação de interação entre crianças em sala de aula. **Estudos de Psicologia (Natal)**, v. 12, p. 47-56, 2007.

CORRÊA, Cintia Chung Marques; OLIVEIRA, Maria Elisabete Figueiredo. Para além das fronteiras do processo de ensino e aprendizagem: a mediação pedagógica para os alunos com deficiência intelectual. **Interfaces da educação**, v. 13, n. 37, 2022.

COSTA, Marta Morais da. **Metodologia do ensino da literatura infantil**. Curitiba: 1.ed. Intersaberes, 2013.

COSTA, Patrícia Evellyn. **A importância de contar história na educação infantil**. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2015.

CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. **Projeto de pesquisa-: Métodos qualitativos, quantitativos e mistos**. Penso Editora, 2021.

Christine Chaves da Silva, Emmanuelle; da Conceição Diniz Pereira de Lyra, Maria. **Autismo e troca social: contribuições de uma abordagem microgenética**. 2010. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.

DA FONSECA, Vítor. **Aprender a aprender: a educabilidade cognitiva**. 1998.

DA SILVA FONTOURA, Deise et al. A atividade de desenho mediada com comunicação alternativa como estratégia pedagógica para a criança com autismo. **Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial**, v. 5, n. 2, p. 29-42, 2018.

DELIBERATO, Débora. Conto e reconto de histórias por meio da comunicação alternativa na escola. In: Seminário Nacional de Educação Especial. XII Seminário Capixaba de Educação Inclusiva. Educação Especial/Educação Inclusiva:

conhecimentos, experiência e formação, 1. 2010, Vitória. Anais do I Seminário Nacional de Educação Especial. XII Seminário Capixaba de Educação Inclusiva. **Educação Especial/Educação Inclusiva: Conhecimentos, Experiência e Formação**. Vitória: UFES, 2010b. p. 7-15.

DELIBERATO, Débora. Comunicação alternativa na escola: possibilidades para o ensino do aluno com deficiência. In A. P. Zaboroski, & J.P. Oliveira, (Org.), **Atuação da Fonoaudiologia na escola: reflexões e práticas**. v. 1, p. 71-90, 2013.

DELIBERATO, Débora; ADURENS, Fernanda Delai Lucas; ROCHA, Aila Narene Dahwache Criado. Brincar e contar histórias com crianças com Transtorno do Espectro Autista: mediação do adulto. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 27, p. e0128, 2021. Disponível em :<https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0128>. Acesso em :02 jul.2022.

DE FARIA, Inglide Graciele; FALEIRO, Wender; GUIMARÃES, Maria Severina Batista. **A influência da contação de histórias na Educação Infantil**. 2017.

DE OLIVEIRA RINALDO, Simone Catarina; SIGOLO, Silvia Regina Ricco Lucato. Educação infantil e crianças com transtorno do espectro autista: uma proposta inclusiva em construção. **Debates em Educação**, v. 13, n. 32, p. 219-241, 2021.

DE PAULA NUNES, Debora Regina; AZEVEDO, Mariana Queiroz Orrico; SCHMIDT, Carlo. Inclusão educacional de pessoas com Autismo no Brasil: uma revisão da literatura. **Revista Educação Especial**, v. 26, n. 47, p. 557-572, 2013.

DE SOUSA, Linete Oliveira; BERNARDINO, A. A contação de história como estratégia pedagógica na Educação Infantil e Ensino Fundamental. **Revista de Educação**, v. 6, n. 12, p. 235-249, 2011.

DEPRESBITERIS, Léa. **Estratégias de mediação: algumas possibilidades para provocar aprendizagem significativa**. 2014.

DIAS, Tatiane Corrêa; DO ROCIO, Gisele Cordeiro. A arte de contar histórias como

prática pedagógica. **Caderno Intersaberes**, v. 8, n. 15, 2019.

DIETER, Márcia Tatiana Funke; ANTUNES, Jéssica Maís; VOLMER, Lovani. Contação de histórias: um caminho para encantar alunos e enriquecer a prática pedagógica. **Eccos - Revista Científica**, São Paulo, n. 69, p. 1-18, e26379 abr./jun. 2024. DOI: <https://doi.org/10.5585/eccos.n69.26379>

DOS PASSOS, Rosiene Pereira Macedo Marques. As contribuições da literatura infantil no desenvolvimento das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). **Minerva Magazine of Science Estudios e Investigaciones**. Disponível em <https://www.minerva.edu.py/archivo/13/9/Rosiene%20Pereira%20Macedo%20Marques%20dos%20Passos.pdf>

DOS SANTOS, Leandro Gabriel. A importância do brincar para o desenvolvimento cognitivo da criança na educação infantil pré-escolar sob a percepção de professores. **Projeção e Docência**, v. 7, n. 2, p. 23-34, 2016.

DUDAS, Tatiana Lanzarotto. A Comunicação Alternativa como potencializadora da inclusão social. **Passerino, L. M; Bez, MR; Cypriano, AC & Peres, PA Comunicar para Incluir. Porto Alegre: CRBF**, p. 83-97, 2013.

ENGELN, Bernhard. Überlegungen und Untersuchungen zur Syntax im Kinderbuch. **Sprache und Stil in Texten für junge Leser. Festschrift für Hans-Joachim Siebert zum**, v. 65, p. 43-63, 1995.

FARIAS, Iara Maria de; MARANHÃO, Renata Veloso de Albuquerque; CUNHA, Ana Cristina Barros da. Interação professor-aluno com autismo no contexto da educação inclusiva: análise do padrão de mediação do professor com base na teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada (Mediated Learning Experience Theory). **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 14, p. 365-384, 2008.

FAVORETTO, Natalia Caroline; LAMÔNICA, Dionísia Aparecida Cusin. Conhecimentos e necessidades dos professores em relação aos transtornos do espectro autístico. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 20, n. 01, p. 103-

116, 2014.

FELDMAN, Carol Fleisher. Mimesis: Onde o jogo e a narrativa se encontram. **Desenvolvimento Cognitivo**, v. 20, n. 4, pág. 503-513, 2005.

FEUERSTEIN, Reuven. The theory of structural cognitive modifiability. In: PRESSEISEN, B. (Ed.). **Learning and Thinking Styles: Classroom Interaction**. Washington, DC: National Education Association, 1990

FEUERSTEIN, Reuven. La modificabilidad cognitiva y el PEI. **Martinez Beltrán**, 1991.

FEUERSTEIN, Reuven; KLEIN, Pnina S.; TANNENBAUM, Abraham J. (Ed.). **Mediated learning experience (MLE): Theoretical, psychosocial and learning implications**. Freund Publishing House Ltd., 1991.

FEUERSTEIN, Reuven; FEUERSTEIN, Refael S.; FALIK, Louis H. Além da inteligência: aprendizagem mediada e a capacidade de mudança do cérebro. **Petropolis, RJ: vozes**, p. 259, 2014.

FLAVIANO, Sebastiana de Lourdes Lopes et al. A influência da contação de histórias na educação infantil. **Revista Mediação (ISSN 1980-556X)**, v. 12, n. 1, p. 30-48, 2017.

FRANCK, Adriana; NICHELE, Bruna. Mediação da Aprendizagem. CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – EDUCERE, 12., 2015, Curitiba. *Anais [...]* Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR, 2015.

GIKOVATE, Carla Gruber. **Autismo: compreendendo para melhor incluir**. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em < www.carlagikovate.com.br>.

GOLDBART, Juliet; CATON, Sue. **Communication and people with the most complex needs: What works and why this is essential**. 2010.

GOMES, José António. **Literatura para crianças e jovens: alguns percursos**. 1991.

GOMES, Cristiano Mauro Assis. **Feuerstein e a construção mediada do conhecimento**. Artmed, 2002.

HECK, Giomar Maria Poletto; BATTISTI, Aline Vasconcelos. **A inclusão escolar de crianças com autismo na educação básica: teoria e prática**. 2015.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. In: **Dicionário Houaiss da língua portuguesa**. 2009. p. 1986-1986.

JESUALDO. **La literatura infantil**. Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 1938

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. trad. **Cláudia Schilling**, v. 6, 1998.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida; SANTOS, Maria Letícia Ribeiro dos; BASÍLIO, Dorli Ribeiro. Narrativas infantis: um estudo de caso em uma instituição infantil. **Educação e Pesquisa**, v. 33, n. 03, p. 427-444, 2007. Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151797022007000300003&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 04 maio 2023.

KLIN, Ami. Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 28, p. s3-s11, 2006.

KOZELSKI, Adriana Cristina; LOPES, Nicolli Paz; MULLER, Fabiana Walter Vandressen. **A importância do afeto, uma relação professor e aluno na educação infantil**. Faculdade de Ampere, Ampere /PR.

LEITE, Sérgio Antônio da Silva; TAGLIAFERRO, Ariane Roberta. A afetividade na sala de aula: um professor inesquecível. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 9, p. 247-260, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-85572005000200007> acesso em 07/07/2024.

LIBÂNEO, José Carlos. A didática e a aprendizagem do pensar e do aprender: a teoria histórico-cultural da atividade e a contribuição de Vasili Davydov. **Revista Brasileira de Educação**, p. 5-24, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n27/n27a01.pdf>. Acesso em 15/03/2023.

LIDZ, Carol Schneider. **Practitioner's guide to dynamic assessment**. Guilford Press, 1991.

LIDZ, Carol. Schneider. **Early Childhood assessment**. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003.

MACÊDO, Cláudia Roberto Soares de. **A criança com transtorno do espectro autista (TEA) e o professor: uma proposta de intervenção baseada na experiência de aprendizagem mediada (EAM)**. 2015. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

MAKARENKO, Anton. **Livro dos pais**. vols. I e II. Lisboa, Livros Horizonte.1976.

MARTINS, Morgana de Fátima Agostini; DE CARVALHO ACOSTA, Priscila; MACHADO, Gabriela. A parceria entre escola e família de crianças com transtorno do espectro do autismo. **Cadernos de Pesquisa em Educação**, n. 43, 2016.

MASSARO, Munique; DELIBERATO, Débora. Uso de sistemas de comunicação suplementar e alternativa na Educação Infantil: percepção do professor. **Revista Educação Especial**, p. 331-350, 2013.

MATOS, Gislayne Avelar; SORSY, Inno. **O ofício do contador de histórias**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

MEIER, Marcos. **O professor mediador na ótica dos alunos do ensino médio**. 2004.

MEIER, Marcos; GARCIA, Sandra. **Mediação da aprendizagem: contribuições de Feuerstein e de Vygotsky**. Edição do autor, 2008.

MELO, Acreciana de Souza; DIAS, Adelaide Alves; SAMPAIO, Maria Lúcia Pessoa; RÊGO, Raimunda Queiroz. A contação de história e seus contributos para a interação e desenvolvimento linguístico da criança. **Olhares: Revista do Departamento de Educação da Unifesp**, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 1–18, 2020. DOI: 10.34024/olhares. 2020.v8.11161. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/article/view/11161>. Acesso em: 4 ago. 2024.

MONNERAT, Thereza et al. A estimulação precoce e a comunicação alternativa para crianças com transtorno do espectro do autismo: relatos de casos utilizando o PECS-Adaptado. **Deliberato D, Nunes DRP, Gonçalves MJ. Trilhando juntos a comunicação alternativa. Natal: Abpee, 2017.**

Monfort, Marc. Perspectivas de Intervencion em Communication y language em Niños com Rasgos Autistas y o Disfalias Receptivas. In Rivière, A.; Martos, J. Ministério do Trabalho y Assuntos Sociales. Secretaria general de Assuntos Sociales. Madrid. Artegraf. S.A. (1977)

MORETTO, Vasco Pedro. **Construtivismo: a produção do conhecimento em aula**. DP & A, 2004.

MORETTO, Gabriela et al. Interferência do meio comunicativo da criança com transtorno do espectro do autismo na qualidade de vida de suas mães. In: **CoDAS. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia**, 2020. p. e20190170.

MORESCHI, Cândice Lima; ALMEIDA, Maria Amelia. Práticas da fonoaudiologia educacional no contexto da Educação Inclusiva; Possibilidades e realidades quanto ao uso da Comunicação Alternativa. **Trilhando juntos a comunicação alternativa. Marília: ABPEE**, p. 133-146, 2017.

MOTTA, Alessandra Brunoro et al. Contar histórias: uma proposta de avaliação assistida da narrativa infantil. **Interação em psicologia**, v. 10, n. 1, 2006.

MUNIZ, Fabíola. Beppu. **Narrativa de um aluno com paralisia cerebral por meio do uso de recursos e estratégias de comunicação suplementar**. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) –Faculdade de Filosofia e Ciências- Universidade Estadual Paulista, Marília.

NASCIMENTO, Renata Cristina. **Práticas pedagógicas de professores de 1º ano do ensino fundamental: concepções sobre a inclusão de crianças de seis anos, sua mediação e avaliação de aprendizagem**. 2012. Dissertação de Mestrado não publicada, Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, Cáceres, MT.

NASS, Isabelle Rittes et al. A caixa de Max: atividades lúdicas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). **Research, Society and Development**, v. 8, n. 1, p. e1381540, 2019.

NEGRO, Telma Cristina. **Afetividade e leitura: a mediação do professor em sala de aula**. 2001. Tese de Doutorado. [sn].

NUNES, Leila Regina d'Oliveira de Paula; BRAUN, Patrícia; WALTER, Cátia Crivelenti de Figueiredo. Procedimentos e recursos de ensino para o aluno com deficiência: o que tem sido disseminado nos trabalhos do GT 15 da ANPED sobre estes temas. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 17, p. 23-40, 2011.

NUNES, Rita Magda Teixeira Leonardo. **Avaliação do vocabulário em crianças surdas: a construção e contributo da prova de avaliação lexical para alunos surdos**. 2020. Tese de Doutorado.

NUNES, Vera Lucia Mendonça; SORIANO, Fernanda Dias Ferraz; RIGOLETTI, Vanessa Calciolari. O uso da Comunicação Suplementar e Alternativa e o engajamento do estudante com Transtorno do Espectro Autista: uma revisão de literatura: The use of Supplementary and Alternative Communication and student engagement with autism spectrum disorder: a literature review. **Revista Cocar**, v. 15, n. 32, 2021.

NUNES, Clarisse; SOARES, Susana. Contributo do conto de histórias na promoção do desenvolvimento social de uma criança com multideficiência. **Da Investigação às Práticas: Estudos De Natureza Educacional**, v. 12, n. 1, p. 97-13, 2022.

NUNES, Débora Regina de Paula; BARBOSA, João Paulo da Silva; NUNES, Leila Regina de Paula. Comunicação Alternativa para alunos com autismo na escola: uma revisão da literatura. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Natal, v. 27, e0212, p. 655-672, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0212>. Acesso em: 05 jul. 2022.

NUNES, Leila Regina de Paula. Linguagem e comunicação alternativa: uma introdução. **Favorecendo o desenvolvimento da comunicação em crianças e jovens com necessidades educacionais especiais**, p. 1-13, 2003.

ORRÚ, Sílvia Ester. **Autismo, linguagem e educação: interação social no cotidiano escolar**. Rio de Janeiro: Wak, 2007

ORRÚ, Sílvia Ester. A formação de professores e a educação de autistas. **Revista Iberoamericana de Educación**, v. 33, n. 1, p. 1-14, 2003. Disponível em: <http://www.rieoei.org/deloslectores/391Orru.pdf>. Acesso em 10 set. 2008.

OTTE, M. W.; KOVÁCS, A. A magia de contar histórias. **Revista Leonardo Pós-órgão de Divulgação Científica e Cultural do ICPG**, Blumenau, v. 1, p. 17-21, 2003.

PASSERINO, Liliana. Maria. A Comunicação aumentativa e alternativa no espaço do atendimento educacional especializado: trajetórias imbricadas de investigação e desenvolvimento tecnológico. In: **Anais VI Seminário Nacional de Pesquisa em Educação Especial: práticas pedagógicas na educação especial: multiplicidade do atendimento educacional especializado**, 2011. v. 1. p. 1-17.

PICCOLI, Ivonete Ramalho; DA SILVA, Ivanete Pedrosa; TEIXEIRA, Liamara Da Silva. A afetividade no desenvolvimento infantil. **Revista Psicologia & Saberes**, v. 8, n. 12, p. 202-212, 2019.

PINHEIRO, Rute Doki. **Fantoches: reações e emoções de crianças na mediação da leitura e na interação com as histórias infantis**. Monografia (Curso de Biblioteconomia) Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, 2021.

PISACCO, Nelba Maria Teixeira et al. **A mediação em sala de aula sob a perspectiva de Feuerstein: uma pesquisa-ação sobre a interação professor-aluno-objeto da aprendizagem**. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2006.

PINTRICH, Paul.; SCHUNK, Dale. **Motivation in education: Theory, research, and applications**, 2002.

PONSONI, Adriana; DELIBERATO, Débora. Comunicação suplementar e alternativa e habilidades comunicativas de uma criança com paralisia cerebral. In: **IV Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial**, ed. 2007.

RAMOS, Flávia Brocchetto; PANOZZO, Neiva Senaide Petry. Acesso a embalagem do livro infantil. **Perspectiva**, v. 23, n. 1, p. 115-130, 2005.

RIGOLETTI, V. C. et al. Elaboração de um recurso de comunicação alternativa para contação de histórias a crianças não-oralizadas na educação infantil. In: **I Congresso Internacional de Educação Especial e Inclusiva e XIII Jornada de Educação Especial**. 2016.

RIGOLETTI, Vanessa Calciolari; DELIBERATO, Débora. Mediações pedagógicas com alunos com deficiência e necessidade complexa de comunicação: percepção dos professores. **Revista Educação Especial**, p. e13/1-25, 2020.

RODRIGUES, Kátia Regiane et al. Pedagogia hospitalar: intervenções na unidade pediátrica a partir da contação de histórias. **Seminário: Ciências Sociais e Humanas**, v. 39, n. 1, p. 53-64, 2018.

SALES, Amanda de Cássia; BATISTA, Cecília Guarnieri . Narrativas orais de crianças com alterações de linguagem: avaliação e promoção. In: **ANAIS DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**, 2014, São Carlos. Anais eletrônicos... Campinas, Galoá, 2014. Disponível em: <<https://proceedings.science/cbee/cbee6/papers/narrativas-orais-de-criancas-com-alteracoes-de-linguagem-avaliacao-e-promocao?lang=pt-br>> Acesso em: 08 dez. 2023.

SAMPAIO, Rafael Cardoso; LYCARIÃO, Diógenes. **Análise de conteúdo categorial: manual de aplicação**. 2021.

SANTOS, Fábio Cardoso dos. CAMPOS, Ana Maria Antunes de. FREITAS, Nilma Célia Mamede de. O contar história como recurso na inclusão escolar. In: SANTOS, Fábio Cardoso dos. CAMPOS, Ana Maria Antunes de. FREITAS, Nilma Célia Mamede de. A contação de histórias: contribuição à neuroeducação. Rio de Janeiro: Wak editora, 2016. p. 57-72.

SIGNATES, Luiz. Estudo sobre o conceito de mediação. **Novos olhares**, p. 37-49, 1998. Disponível em <https://doi.org/10.11606/issn.2238-7714.no.1998.51315>.

SILVA, Josimária Fernandes da. **A contribuição da leitura de histórias infantis no processo ensino aprendizagem**. 2019.

SIMPLÍCIO, Sarah Marinho de Sousa. **Leitura e contação de histórias: estratégias pedagógicas no desenvolvimento da imaginação infantil**. 2015.

SOARES, Francisca Maria Gomes Cabral; NUNES, Leila Regina d'Oliveira de Paula. A mediação pedagógica de professoras de crianças com autismo: uma avaliação a partir do uso da Escala de Aprendizagem Mediada (EAM). **ETD Educação Temática Digital**, v. 22, n. 1, p. 86-105, 2020.

SOARES, Francisca; Maria Gomes Cabral; NUNES; Leila Regina d'Oliveira de Paula e DA SILVA BRAGA, Nunes Ana Paula. P. S. Autoscopia como ação formativa para reflexão da prática docente. In: NUNES, L. R. D. P., ed. Autoscopia: uma ação

reflexiva sobre a prática docente [online]. Rio de Janeiro: **EDUERJ** pp. 135-170, 2020. ISBN: 978-65- 87949-10-9. <https://doi.org/10.7476/9786587949109.0007>.

SOUZA, Aline Macedo; FRANCISCO, Odair Benedito. Contação de histórias: um recurso pedagógico no desenvolvimento da linguagem. In: **Colloquium Humanarum. ISSN: 1809-8207**. 2017. p. 40-51.

SREEKUMAR, Sita; SANGEETHA, G. S.; MATHEW, Betsy S. Advancement to higher communicative functions with transition to iPad app—a case report. **Disability and Rehabilitation: Assistive Technology**, 2019.

TAHAN, Malba. **A Arte de ler e contar histórias**. 5.ed. Rio de Janeiro: Conquista, 1966.

TÉBAR, Lorenzo. **O perfil do professor mediador: pedagogia da mediação**. Editora Senac São Paulo, 2023.

TETZCHNER, Stephen von et al. Inclusão de crianças em educação pré-escolar regular utilizando comunicação suplementar e alternativa. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 11, p. 151-184, 2005.

TORRES, Shirlei Milene; TETTAMANZY, Ana Lúcia Liberato. Contação de histórias: resgate da memória e estímulo à imaginação. **Nau literária**, 2008.

TURRA, Neide Catarina. Reuven Feuerstein: “experiência de aprendizagem mediada: um salto para a modificabilidade cognitiva estrutural”. **Educere et Educare**, p. 297-310, 2007.

TZURIEL, David. **Dynamic Assessment of Young Children: Principles, Approaches, and Procedures**. Springer US, 2001.

VITTA, Fabiana Cristina Frigieri de; VITTA, Alberto de; MONTEIRO, Alexandra SR. Percepção de professores de educação infantil sobre a inclusão da criança com deficiência. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 16, p. 415-428, 2010.

VITOR, Elinete Cordeiro; KORBES, Lenita Maria. A contação de histórias na educação infantil. **Revista Eventos Pedagógicos**, v. 2, n. 1, p. 92-100, 2011.

WALTER, Catia Crivelenti de Figueiredo. **Os Efeitos da adaptação do PECS ao currículo funcional natural em pessoas com autismo infantil**. 2000. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) -Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2000.

WALTER, Catia Crivelenti de Figueiredo. Comunicação alternativa para pessoas com autismo: o que as pesquisas revelam sobre o uso do PECS por pessoas com autismo. **Comunicação alternativa: teoria, prática, tecnologia e pesquisa**. São Paulo: Memnon Edições Científicas, p. 96-106, 2009.

WING, Lorna. **El autismo en niños y adultos: Una guía para la familia**. Buenos Aires :Paidós, 1998.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso-: Planejamento e métodos**. Bookman editora, 2015.

ZAMBRANA-ORTIZ, Nellie.; LIDZ, Carol. Shineider. The relationship between Puerto Rican mothers and fathers mediated learning experiences and the competence of their preschool children. **Journal of Cognitive Education**, v. 4, n. 1, p. 17-32, 1995.

APÊNDICE A- Orientações para guiar os professores da Educação Infantil nas práticas de contação de histórias.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

Orientações para guiar os professores de Educação Infantil nas práticas de contação de histórias

ORIENTANDA :GABRIELA DIAS DE MENEZES HEREDIA
ORIENTADORA: DR^a MARIA DE JESUS GONÇALVES

NATAL 2024

Link do vídeo:

<https://drive.google.com/file/d/1L7I6Gxqo2F6M4Zs1YNEsv5uEotGIVcKk/view?usp=drivesdk>

Orientações para guiar os professores da Educação Infantil nas práticas
de contação de histórias

GABRIELA DIAS DE MENEZES HEREDIA

Produto Educacional apresentado ao Programa de Pós-graduação de Mestrado Profissional em Educação Especial - PPGEEsp, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito à obtenção do título de Mestre em Educação Especial.

Linha de pesquisa: Educação, Tecnologia Assistiva, Acessibilidade e cultura.

Orientadora: Prof.^a. Dr.^a. Maria de Jesus Gonçalves

Natal, 2024.

RESUMO

Este produto educacional foi elaborado a partir dos resultados de um estudo sobre a mediação feita pelo professor da Educação Infantil na sala de referência no momento de contar histórias tendo incluída uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foi desenvolvido durante o Mestrado Profissional em Educação Especial do Programa de Mestrado Profissional em Educação Especial da Universidade Federal do Rio Grande Do Norte (UFRN), no período de 2022 a 2024, tendo como resultado a dissertação intitulada “Mediação do Professor na Contação de Histórias para Crianças com TEA na Educação Infantil”.

O produto se constitui de um texto explicativo e uma apresentação no formato de animação 2D. A animação mostra de forma simplificada e atrativa os cuidados que o professor deve ter no planejamento e execução da atividade de contação de histórias, ou seja, indica as boas práticas que podem ser utilizadas pelos professores.

O trabalho tomou por base a Teoria de Feuerstein (1991) que consiste na Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE), considerando o mediado (criança) um ser passível de modificação e que necessita de estímulos para desenvolver as diferentes habilidades, o que pode ser realizado por meio da EAM (Experiência de Aprendizagem Mediada).

Serão apresentadas categorias de mediação adaptadas por Soares e Nunes (2020) a partir de Lidz (2003) e baseadas no aporte teórico de Feuerstein (1991). Desse modo, a proposta do produto apoia-se em obras que tratam da MCE e das categorias de mediação como Lidz (2003), Feuerstein (1991), Tébar (2011) e Soares e Nunes (2020), bem como nos estudos sobre a importância de critérios e boas práticas que precisam estar presentes no momento de contar histórias (Cardoso e Faria (2016); Vitor e Korbes (2011); De Souza e Bernardinho (2011); Dieter, Antunes e Volmer (2024)).

Palavras-Chave: Educação Especial, Experiência de Aprendizagem Mediada, Categorias de Mediação, Contação de Histórias, Crianças com TEA.

1 APRESENTAÇÃO

O produto educacional, oriundo da dissertação intitulada “Mediação do Professor na Contação de Histórias para Crianças com TEA na Educação Infantil é uma animação 2D, ou seja, é uma animação que utiliza desenhos e gráficos bidimensionais para contar uma história. Ele apresenta como enredo duas pessoas que conversam sobre a importância de o professor mediar histórias para as crianças na Educação Infantil, principalmente quando há crianças com TEA na sala de referência. Essa nomenclatura é empregada nos Parâmetros Básicos para a infraestrutura de Instituições de Educação Infantil (2006), pois considera que as crianças nessa etapa devem utilizar espaços diversificados, sendo essa sala onde as crianças são recebidas, guardam seus materiais e fazem outras atividades. Em consonância com esses parâmetros será utilizada a nomenclatura sala de referência quando estivermos nos referindo a sala de aula regular.

Ao longo da animação vão sendo mostrados exemplos de como os professores podem contar histórias para as crianças utilizando as categorias de mediação.

As categorias de mediação utilizadas surgiram da MCE criada por Feuerstein (1991) e tem como princípio básico, a certeza, por parte do mediador, de que todos podem aprender. Segundo ele, o indivíduo necessita de estímulos para desenvolver as diferentes habilidades, o que pode ser efetivado por meio da EAM, definida como “um modo de interação em que os estímulos que chegam ao sujeito são transformados por um agente mediador” (Tébar, 2011, p. 81).

A proposta de operacionalização da EAM de Lidz (2003) faz um desdobramento das três categorias de Feuerstein consideradas universais em um formato de fácil utilização. A EAM apresenta doze (12) Categorias de Mediação, são elas: 1-intencionalidade e Reciprocidade, 2-Significação, 3-Transcendência (sendo essas três primeiras universais e necessárias para que haja mediação), 4-Atenção Partilhada, 5- Experiência Partilhada, 6-Regulação na Tarefa, 7-Elogiar, 8-Desafiar, 9-Diferenciação Psicológica, 10-Responsividade Contingente, 11-Envolvimento Afetivo, e 12-Mudança (que podem ocorrer ou não dependendo do contexto e da cultura).

Na animação do produto resultante da dissertação optou-se por utilizar

apenas oito (8) Categorias de Mediação, assim como fizeram Soares e Nunes (2020) em seu estudo, são elas: 1-Intencionalidade e Reciprocidade, 2-Significação, 3-Transcendência, 4-Atenção Partilhada, 5-Regulação na Tarefa, 6-Elogiar, 7-Diferenciação Psicológica, 8-Envolvimento afetivo.

A escolha por utilizar as categorias de mediação pode ser ratificada por Orrú (2003) que discute a importância da aplicação da perspectiva teórica de Feuerstein (1991) no estudo do TEA e considera que quando a criança com esta condição é exposta a estímulos sem a intervenção do professor podem não ocorrer modificações em seu processo cognitivo, o que resultará em uma aprendizagem insuficiente para o desenvolvimento cognitivo. A fim de demonstrar essas categorias de mediação foi organizada a animação voltada para boas práticas na contação de histórias por professores da Educação Infantil na sala de referência, especialmente quando estão incluídas crianças com TEA.

Salienta-se que o momento da contação de histórias pode ser essencial para o desenvolvimento de habilidades de narrativa e de letramento para as crianças com TEA e Necessidades Complexas de Comunicação(NCC). Esse termo é utilizado para descrever a situação daqueles que necessitam de maior suporte dos seus parceiros de comunicação para que as suas mensagens sejam compreendidas (Golbart; Caton, 2010). Alunos com NCC podem constituir-se como desafios em vários momentos para os professores na sala de referência., dentre esses momentos pode-se citar o da mediação na contação de histórias. Segundo Moreschi e Almeida (2017), o ponto inicial da ação do professor é reconhecer outras formas de comunicação que vão além da fala. Soares e Nunes (2020) afirmam que as mediações pedagógicas podem ser possibilitadas quando a voz do aluno é representada por outros meios e suportes, favorecendo a comunicação entre o professor, aluno e parceiros.

Segundo a Associação Americana de Fonoaudiologia (ASHA), a Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) inclui todas as formas de comunicação (outras além da fala) que são usadas para expressar pensamentos, necessidades, desejos e ideias. O uso de sistemas CAA, pode favorecer o acesso ao currículo escolar e as diferentes habilidades comunicativas de alunos que não possuem comunicação verbal estabelecida (Deliberato, 2013). Assim, a CAA pode ser utilizada pelo professor na sua prática de mediação para auxiliar os alunos com TEA no processo

de aprendizagem, para que eles não apenas estejam presentes em sala de referência, mas também em todos os espaços escolares, participando efetivamente de todos os momentos.

Dessa forma, o produto educacional desenvolvido foi resultado de um processo criativo pensado a partir das observações feitas na sala de referência de duas turmas da Educação Infantil em que havia crianças com TEA e NCC

Segundo Busatto (2003), a contação de histórias é uma atividade importante no processo de desenvolvimento da criança que deve ser desenvolvida e valorizada no espaço escolar a fim de potencializar a linguagem e outras habilidades, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem e socialização da criança.

A escolha da animação 2D se referiu aos objetivos que a pesquisadora pretendia alcançar diante das necessidades dos professores de Educação Infantil, tendo em vista que se considera ser esse modelo uma possibilidade de ampla divulgação e fácil entendimento.

2 SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL

A animação versa sobre o diálogo entre dois (2) narradores que conversam sobre a importância de contar histórias na Educação Infantil, o que deve ser observado nesse momento, além de sugerir categorias de mediação que podem ser utilizadas para auxiliar o professor na maneira de mediar, apresenta também a possibilidade de uso de figuras, miniaturas referentes ao tema principal do livro, bem como a possibilidade da utilização de recursos de CAA.

Na Educação Infantil, uma fase tão importante no desenvolvimento infantil, a mediação do professor na hora de contar histórias possibilita que todas as crianças possam participar, se envolver, desenvolvendo a narrativa e o encantamento pelas histórias.

Ao contar histórias algumas práticas dos professores podem contribuir para que esse momento seja valioso. Para a escolha do livro e o momento da contação alguns critérios devem ser levados em consideração:

1. Em primeiro lugar o professor precisa escolher com antecedência a história que será contada. É importante que ela esteja de acordo com os objetivos ou tema que queira trabalhar ou esteja trabalhando em sala de referência;

2. Devem ser observadas as características das crianças da turma pois, de acordo com Silva (2019), é necessário que sejam levados em consideração o nível de compreensão, a idade e até os interesses delas, a história precisa envolvê-las de forma que fiquem entusiasmadas para ouvi-la;

3. A leitura prévia da história é essencial, a partir dela o professor pode construir ou separar materiais e pensar como será esse momento, ele pode utilizar vários recursos lúdicos como por exemplo: fantasias, acessórios, fantoches, dedoches, palitoches, avental (para colocar as figuras com velcro), livros em papel, imagens, fotografias, instrumentos musicais, ele pode pensar também nas atividades que auxiliarão as crianças a fazerem o reconto após esse momento;

4. O professor pode demonstrar o modo de agir e falar dos personagens. Segundo Vitor e Korbes (2011) ele precisa vivenciar a história dramatizando e utilizando várias entonações de voz;

5. É necessário que o professor goste e se identifique com a história. Como apontam Dieter, Antunes e Volmer (2024) é importante ele se envolver nesse momento demonstrando entusiasmo e lendo a história com interesse, conquistando, dessa forma, a atenção das crianças deixando-as motivadas;

6. A contação de histórias precisa ser feita em um ambiente agradável e de forma que as crianças consigam olhar o texto e as ilustrações enquanto o professor fala, pois de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil no volume 3, quando isso ocorre a expectativa e o interesse das crianças aumenta;

7. É muito importante que as crianças estejam sentadas dispostas em círculos, criando um ambiente de aconchego de forma a promover a proximidade entre elas (De Souza e Bernardino, 2011);

8. A criança precisa sair do papel de observadora, tornando-se participante do momento da contação. Para isso, o professor deve estar atento à sua prática, pois, em diversas situações, algumas crianças, como por exemplo as com TEA e NCC, podem ter dificuldades em vivenciar o momento das histórias por ainda não terem desenvolvido habilidades necessárias, ou terem limitações que dificultem a participação;

9. Quando o professor tem crianças que necessitam de suporte para se comunicar de forma satisfatória, é importante que ele utilize estratégias favoráveis, entre elas, pode-se citar o benefício do uso da CAA que permite que a voz da criança seja representada ou ampliada, favorecendo sua comunicação e

participação, pois como destaca Dudas (2013), a ausência desses recursos facilitadores no processo escolar da criança pode contribuir para o seu papel de observadora. A CAA inclui o uso de olhares, expressões, gestos, toques, escrita, apontar de símbolos, figuras, imagens, além de outros meios que permitem a comunicação entre o indivíduo com fala insuficiente ou ausente (no caso a criança) e seu interlocutor (o professor) (Monnerat et al., 2017);

10. A prática da contação de histórias pode ser otimizada quando utilizamos as Categorias de Mediação apresentadas na Animação 2D: Orientações para guiar os professores de Educação Infantil nas práticas de contação de histórias.

No Quadro 1 estão apresentadas as Categorias de Mediação e sua respectiva definição:

Quadro 1 Categorias de Mediação e respectiva definição

Categoria	Definição
Intencionalidade e Reciprocidade	O mediador deve ter o objetivo de ensinar, e o mediado precisa querer aprender
Significação	Apresentar as situações didáticas de forma interessante ao mediado, de maneira que este se envolva ativa e emocionalmente na atividade.
Transcendência	A transcendência acontece quando mediador e mediado caminham para além da situação vivenciada, buscando relações entre o conhecimento adquirido e as possibilidades de aplicação no futuro, em termos de projeções e generalizações.
Atenção partilhada	Utilizar estímulos que são foco do interesse dos alunos
Regulação na tarefa	Ajustar a tarefa ao nível de compreensão do aluno, modificando desde o tipo de instrução fornecida até a adequação de materiais disponibilizados
Elogiar e fornecer feedback	Enaltecer, por meio de ações verbais e não verbais, comportamentos apropriados do aluno durante a realização de uma tarefa. Salientar os aspectos positivos da conduta
Diferenciação psicológica	Responder de forma diferenciada, as demandas dos alunos, valorizando cada ponto de vista, focar no processo e não nos resultados, ajudando a criança a aprender algo além da tarefa a ser produzida
Envolvimento afetivo	Evidenciar comportamentos verbais e não verbais, sentimento em relação ao aluno

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao desenvolver um vídeo de animação voltado para professores que atuam com crianças da Educação Infantil e crianças com TEA, buscou-se contemplar as

categorias de mediação que foram operacionalizadas por Lidz (2003) a partir da teoria MCE de Feuerstein. Essa teoria deu origem a EAM. As categorias de mediação foram consideradas relevantes nos resultados obtidos através da dissertação “Mediação do Professor na Contação de Histórias para Crianças com TEA na Educação Infantil “.

Foram contemplados nesse produto práticas relevantes para esse momento estudadas por autores como Cardoso, Faria (2016), Vitor e Korbes (2011), De Souza e Bernardino (2011), Dieter, Antunes e Volmer (2024), entre outros que explicam a necessidade da utilização de alguns critérios e boas práticas para que esse momento seja favorável para as crianças. Foi abordada também a necessidade de se utilizar estratégias de CAA quando se tem crianças com TEA e NCC incluídas na sala de referência.

A partir do que foi relatado e vivenciado, pôde-se constatar que o produto educacional: Vídeo Animado sobre boas práticas do professor na hora de contar histórias para crianças da Educação Infantil é um recurso que pode orientar e favorecer a mediação do professor, permitindo que todas as crianças possam ser beneficiadas no momento da contação de histórias. O produto educacional foi pensado para ser utilizado por professores da Educação Infantil para guiar suas práticas no momento da contação de histórias para as crianças, mas pode ser utilizado com crianças de ensino fundamental também, pois pode abranger histórias específicas dessa faixa etária, e depende dos objetivos que o professor quer utilizar nesse momento.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação infantil. **Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil** Vol. 3. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL, **Parâmetros Básicos de infraestrutura para Instituições de Educação Infantil**. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006c

BUSATTO, C. **Contar & encantar: pequenos segredos da narrativa**. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.

CARDOSO, Ana Lúcia Sanches; FARIA, Moacir Alves de. A contação de histórias no desenvolvimento da educação infantil. **Revista Eletrônica Saberes da Educação**, v. 7, n. 1, 2016.

COELHO, Nelly Novaes. **Literatura Infantil: teoria –análise –didática**. São Paulo: Moderna, 2009.

DE SOUSA, Linete Oliveira; BERNARDINO, A. A contação de história como estratégia pedagógica na Educação Infantil e Ensino Fundamental. **Revista de Educação**, v. 6, n. 12, p. 235-249, 2011.

DELIBERATO, Débora. Comunicação alternativa na escola: possibilidades para o ensino do aluno com deficiência. In A. P Zaboroski, & J.P. Oliveira, (Org.), **Atuação da Fonoaudiologia na escola: reflexões e práticas**. v. 1, p. 71-90, 2013.

DIETER, Márcia Tatiana Funke; ANTUNES, Jéssica Mais; VOLMER, Lovani. Contação de histórias: um caminho para encantar alunos e enriquecer a prática pedagógica. **Eccos - Revista Científica**, São Paulo, n. 69, p. 1-18, e26379 abr./jun. 2024. DOI: <https://doi.org/10.5585/eccos.n69.26379>

DUDAS, Tatiana Lanzarotto. A Comunicação Alternativa como potencializadora da inclusão social. **Passerino, L. M; Bez, MR; Cypriano, AC & Peres, PA Comunicar para Incluir. Porto Alegre: CRBF, p. 83-97, 2013.**

FEUERSTEIN, Reuven. La modificabilidad cognitiva y el PEI. **Martinez Beltrán, 1991.**

GOLDBART, Juliet; CATON, Sue. **Communication and people with the most complex needs: What works and why this is essential.** 2010.

LIDZ, Carol. Schneider. **Early Childhood assessment.** New Jersey: John Wiley & Sons, 2003.

MARTINS, Morgana de Fátima Agostini; DE CARVALHO ACOSTA, Priscila; MACHADO, Gabriela. A parceria entre escola e família de crianças com transtorno do espectro do autismo. **Cadernos de Pesquisa em Educação, n. 43, 2016.**

MONNERAT, Thereza et al. A estimulação precoce e a comunicação alternativa para crianças com transtorno do espectro do autismo: relatos de casos utilizando o PECS-Adaptado. Deliberato D, Nunes DRP, Gonçalves MJ. **Trilhando juntos a comunicação alternativa.** Natal: ABPEE, 2017.

MORESCHI, Cândice Lima; ALMEIDA, Maria Amelia. Práticas da fonoaudiologia educacional no contexto da Educação Inclusiva; Possibilidades e realidades quanto ao uso da Comunicação Alternativa. **Trilhando juntos a comunicação alternativa.** Marília: ABPEE, p. 133-146, 2017.

ORRÚ, Sílvia Ester. A formação de professores e a educação de autistas. **Revista Iberoamericana de Educación, v. 33, n. 1, p. 1-14, 2003.**

SILVA, Josimária Fernandes da. **A contribuição da leitura de histórias infantis no processo ensino aprendizagem.** 2019.

SOARES, Francisca Maria Gomes Cabral; NUNES, Leila Regina d'Oliveira de Paula.

A mediação pedagógica de professoras de crianças com autismo: uma avaliação a partir do uso da Escala de Aprendizagem Mediada (EAM). **ETD Educação Temática Digital**, v. 22, n. 1, p. 86-105, 2020.

TÉBAR, Lorenzo. **O perfil do professor mediador: pedagogia da mediação**. São Paulo: Editora SENAC, 2011.

VITOR, Elinete Cordeiro; KORBES, Lenita Maria. A contação de histórias na educação infantil. **Revista Eventos Pedagógicos**, v. 2, n. 1, p. 92-100, 2011.